

numero 77 - anno 2018

Quadrimestrale
per la tutela
dei Beni Culturali

PROGETTO RESTAURO

il prato

Finanziare Cultura

- ◆ Noi ci mettiamo il prato e il prato ci mette i fiori
- ◆ A te chiediamo solo di esserci.
- ◆ Visita il sito www.finanziarecultura.it

Il foxing: ottanta anni di studi

Daniele Ruggiero*, Angela Francesca Comi**

Introduzione

Tra le differenti tipologie di degradazione che possono danneggiare i beni librari e documentari, un ruolo importante è rivestito dal foxing, un meccanismo di deterioramento diffuso, eterogeneo nel suo manifestarsi e pericoloso perché può propagarsi con facilità all'intero manufatto e contagiare gli oggetti vicini a contatto.

Nel 1989 le biologhe Fausta Gallo e Giovanna Pasquariello, dell'Istituto Centrale per la Patologia del Libro di Roma, hanno fornito la seguente definizione del foxing *"una gamma di macchie che vanno dal bruno rossiccio, al bruno, al giallastro, generalmente di dimensioni limitate, a margini netti o frastagliati, spesso puntiformi, talvolta nucleate, larga parte delle quali, se eccitate con raggi ultravioletti, mostrano fluorescenza bianca, gialla o bluastro, fluorescenza che spesso si riscontra anche in aree nelle quali l'alterazione non è ancora visibile a luce ordinaria, ma è probabilmente in formazione"* (Gallo and Pasquariello, 1989).

Questa alterazione colpisce irreversibilmente diversi materiali, principalmente la carta, ma anche tessuti, fotografie e pergamene.

Non è difficile, infatti, trovare nei nostri archivi e nelle nostre biblioteche manoscritti (Fig. 1), documenti a stampa (Fig. 2), libri (Figg. 3, 4), stampe artistiche (Figg. 5, 6, 7), disegni (Figg. 8, 9, 10), retro di stampe fotografiche su carta deturpati dalle mac-

chie di foxing. Anche il celebre *Auto-ritratto* di Leonardo da Vinci, databile al 1515 circa e conservato nella Biblioteca Reale di Torino, risulta colpito dal foxing (Fig. 11).

Le macchie di foxing si osservano frequentemente rimuovendo la polvere dal taglio di libri collocati su scaffali, in particolare sul taglio esterno e inferiore (Figg. 12, 13). È facile trovare stampe conservate sotto vetro che presentano macchie (Fig. 5) che sono osservabili anche sui cartoni di supporto (Fig. 14).

Il nome "foxing" fa riferimento alla colorazione del manto della volpe rossa (*fox* in inglese). È un fenomeno complesso che si manifesta con macchie che vanno dal color ruggine, al bruno, al giallastro, più o meno diffuse ed estese, generalmente di piccole dimensioni.

Spiegare l'origine e i meccanismi che conducono alla comparsa di questa alterazione risulta ancora oggi difficile; molti sono i dubbi e le perplessità e non si è ancora giunti ad individuare una causa inequivocabile.

Gli studi sul foxing sono iniziati seriamente nel 1935 grazie a Liams e Beckwith (Liams and Beckwith, 1935) e sono continuati ad opera degli stessi autori insieme a Swanson nel 1940 (Beckwith, Swanson, Liams, 1940). Hanno subito un periodo di stasi per essere poi ripresi con grande fervore negli anni '80 da numerosi biologi e chimici, soprattutto inglesi e giapponesi. Negli stessi anni il foxing è stato

Fig. 1. Foglio manoscritto.

Fig. 2. Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica Italiana, vol. X, fasc. I, 1958.

Fig. 3. Libro "Elementi di economia politica", Carlo Martini, 1920.

Fig. 4. Libro "Del modo di coltivare le viti e fare i vini" del 1872, copertina e sottostante foglio di guardia.

Fig. 5. Stampe di Deodato Minelli, Veduta parte interna di Porta San Paolo e Veduta Piramide di Caio Cestio, Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia, Museo di Via Ostiense, n. inv. 14017-14018 (autorizzazione alla pubblicazione del 31/01/2018). Le stampe, che risalgono ai primi anni del '900, sono state realizzate con la tecnica dell'acquaforte. Erano conservate incorniciate e adese a due cartoni accoppiati di colore bruno.

oggetto di ricerche anche in Italia presso l'ex Istituto Centrale per la Patologia del Libro (ICPL), in particolare dalla d.ssa Fausta Gallo (Gallo and Pasquariello, 1989). Nell'Istituto gli studi sul foxing sono proseguiti ad opera della d.ssa Marina Bicchieri e collaboratori (Bicchieri et al., 2001 e 2002) utilizzando metodi di indagine chimici e spettroscopici.

Le macchie di foxing sono sempre risultate più acide rispetto alla carta circostante e questo è stato costantemente segnalato sin dalle prime ricerche (Beckwith, Swanson and Liams, 1940; Strzelczyk and Pronobis-Bobowska, 1993).

Due sono le ipotesi più accreditate sulla insorgenza delle macchie di foxing: presenza nella carta di metalli (ipotesi chimica) o di microrganismi (ipotesi microbiologica).

L'enorme sviluppo delle tecniche di indagine e l'avvento delle metodologie non distruttive che si è avuto in

Fig. 6. Stampa raffigurante la figura prima nel fianco destro della camera sepolcrale di Caio Cestio, Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia, Museo di Via Ostiense, n. inv. 14033/5 (autorizzazione alla pubblicazione del 31/01/2018).

Fig. 7. Stampa raffigurante una delle quattro figure dipinte sulla sommità della volta nella stanza sepolcrale della Piramide di Caio Cestio, Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia, Museo di Via Ostiense, n. inv. 14033/3 (autorizzazione alla pubblicazione del 31/01/2018).

questi ultimi decenni ha permesso di effettuare indagini e determinazioni, prima impensabili.

Le tecniche non distruttive hanno, tra l'altro, permesso di eseguire indagini direttamente su manufatti originali. Il confronto tra i risultati ottenuti nelle zone colpite dalle macchie di foxing e in quelle integre ha consentito di produrre nuove ipotesi, aprire nuovi scenari e sviluppare nuovi filoni di ricerca.

Ad esempio, la nuova tecnica della Risonanza di Spin Elettronico (ESR)¹ ha recentemente permesso di determinare nella carta il contenuto in gruppi funzionali e radicali liberi che si generano a seguito di reazioni ossidazione della cellulosa. Tramite questa tecnica applicata su manufatti cartacei originali, Rebrikova e Manturovskaya nel 2000 (Rebrikova and Manturovskaya, 2000) hanno rilevato come i radicali liberi siano presenti in numero elevato in corrispondenza delle macchie di foxing.

Recenti sperimentazioni hanno per-

nesso di evidenziare come il manifestarsi e il progredire del fenomeno del foxing somigli, come morfologia e comportamento alla luce ultravioletta, alla corrosione provocata dagli inchiostri ferrogallici e alla condensazione locale dell'umidità che porta a quella che viene chiamata "interfaccia bagnato-asciutto" (Bone, 1934; Bone and Turner, 1950; Schaffer et al., 1950; Bogaty et al., 1952; Madaras et al., 1953; Fox, 1965; Dupont, 1996; Pedersoli and Ligterink, 2001; De La Rie et al., 2008).

La classificazione delle macchie di foxing

Sono state proposte differenti classificazioni delle macchie di foxing sulla base delle loro caratteristiche morfologiche, cromatiche e fluorescenza alla luce ultravioletta.

Secondo Cain e Miller (Cain and Miller, 1982) si possono distinguere 5 classi di foxing (Tab. 1), mentre secondo Carter (Carter, 1984) solo 4 (Tab. 2).

Fig. 8. Disegno di Cesare Pascarella (inizi 1900), Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana (autorizzazione alla pubblicazione n. 5/2018 del 31/01/2018).

Fig. 9. Fondo Orientale della Società Geografica Italiana, album 71 (autorizzazione alla pubblicazione prot. B 18/2018 del 26/01/2018).

Fig. 10. Fondo Orientale della Società Geografica Italiana, album 71 (autorizzazione alla pubblicazione prot. B 18/2018 del 26/01/2018).

Fig. 11. Autoritratto di Leonardo da Vinci.

Fig. 12. Taglio esterno di un volume con colonie fungine in corrispondenza delle macchie di foxing (ripresa a luce ordinaria).

Secondo la dott.ssa Marina Bicchieri et al. (Bicchieri et al., 2001) le macchie della quarta classe nella classificazione fornita da Cain e Miller sono dovute all'ossidazione degli oli usati negli inchiostri da tipografia. Ricerche recenti hanno dimostrato che l'aspetto delle macchie di foxing potrebbe non essere una chiave corretta per la loro classificazione, perché la manifestazione di differenti tipi di foxing dipenderebbe largamente dalle caratteristiche delle singole carte, nonché dal loro livello di idratazione e quindi dall'umidità dell'ambiente di conservazione (Choisy et al., 1997). Inoltre per quel che riguarda l'aspetto delle macchie illuminate con luce UV, che è stato considerato una caratteristica tipica di ogni specifica classe di

Fig. 13. Lo stesso volume di fig. 9. Le macchie di foxing appaiono più grandi con fluorescenza biancastra (ripresa a luce UV).

foxing, più recentemente si è suggerito possa essere caratteristico di uno stadio particolare di un fenomeno più generale che può manifestarsi in maniera differente: corrosione della carta da parte degli inchiostri ferrogallici, interfaccia bagnato-asciutto e appunto formazione del foxing (Choisy et al., 1997).

È auspicabile che una nuova classificazione si focalizzi sulle proprietà chimiche, piuttosto che sull'osservazione visiva in differenti condizioni di illuminazione, con le quali si potrà tentare di spiegare e capire perché possa esistere una così estesa differenza morfologica e di numero di macchie, come verrà illustrato negli esempi che seguono.

Dall'osservazione di numerosi manufatti cartacei delle più svariate tipologie (manoscritti, libri, fogli sciolti antichi e moderni, stampe artistiche, biglietti da visita, carte veline, cartoncini, cartoni) deturpati da macchie di foxing possiamo riportare quanto segue (Fig. 15-39) relativamente alle loro caratteristiche morfologiche e cromatiche.

Fig. 14. Cartone con macchie di foxing (ripresa a luce ordinaria).

Le macchie di foxing possono essere:

- di colore bruno-rossastro o bruno-giallastro
- con nucleo bruno scuro, ma talora poco evidente, o prive di esso; il nucleo, più scuro del resto della macchia, può essere di dimensioni differenti, anche microscopico
- con alone, più chiaro del nucleo se presente, di differenti dimensioni, talora molto sottile e poco evidente

- di forma solitamente circolare, ma anche di forma irregolare
- con bordi netti o frastagliati
- di dimensioni differenti; le macchie grandi possono derivare dalla fusione di più macchie piccole come dimostrato dalla presenza di più nuclei
- con distribuzione random, ma in diversi casi la loro distribuzione può essere relazionata alla causa primaria di formazione del foxing.

Per quel che riguarda il comportamento alla luce ultravioletta:

- il nucleo, se presente, non è mai fluorescente ed appare di colore molto scuro
- gli anelli periferici possono presentare fluorescenza di differente intensità e di differente colorazione (giallo-arancio, giallo pallido, bianco giallastro, blu pallido)
- il margine delle macchie può avere una fluorescenza biancastra, oltre l'area colorata visibile
- in alcuni casi le macchie non risultano visibili o sono solo appena percettibili a luce ordinaria, mentre alla luce UV si presentano come ammassi nuvolosi blu pallido.

Il nucleo delle macchie è più scuro dell'alone periferico; in quelle più piccole il nucleo è bruno molto scuro. L'alone è piuttosto esteso. Disposizione random.

Classi	Aspetto a luce naturale	Aspetto all'UV
1) OBLÒ o AD OCCHIO DI BUE	Macchie con nucleo bruno scuro ed anelli concentrici più chiari.	a) Nucleo non fluorescente di colore blu-nero, anelli fluorescenti giallo-arancio o giallo pallido. b) Nucleo e anelli non fluorescenti.
2) FIOCCO DI NEVE	a) Macchie da rosso-bruno a giallo non nucleate a margini frastagliati. b) Macchie di colore più chiaro delle precedenti; forse uno stadio di sviluppo del tipo 2a.	Fluorescenza uniforme bianca o giallo pallido.
3) OFFPRINTS	Macchie che ricoprono vasta parte della superficie e riproducono per forma e colore quelle del foglio con il quale sono a contatto.	Fluorescenza blu pallido o bianca.
4)	La composizione tipografica è inclusa in una macchia leggermente più larga.	Il testo appare immerso in una fluorescenza giallo-arancio o giallo.
5)	Aree più chiare della carta circostante.	Aree fluorescenti bianche di forma irregolare.

Tab. 1. Classi di foxing secondo Cain e Miller (1982).

Tipo	Aspetto a luce naturale	Aspetto all'UV
1	Macchie da giallo, ad arancio a bruno rossastro scuro, spesso a margini ben definiti.	Nero rossastro molto scuro.
2	Macchie a margini sfumati di colore bruno o arancio opaco.	Le macchie non sono fluorescenti mentre la carta circostante le macchie lo è.
3	Macchie simili a quelle del tipo 2, ma con un nucleo più scuro e il margine più diffuso e più chiaro.	Il margine delle macchie ha una fluorescenza bianca, oltre l'area colorata visibile.
4	Macchie di colore giallo molto pallido.	Le macchie mostrano una fluorescenza bianca su un'area più grande.

Tab.2.: Classi di foxing secondo Carter (1984)

I metalli

Una delle due ipotesi proposte in anni di studio e di osservazioni considera il foxing una degradazione dovuta a fenomeni di natura chimico-fisica, come l'ossidazione a seguito della presenza di metalli pesanti. La contaminazione metallica della carta, soprattutto a base di ferro, può essere avvenuta durante il processo di fabbricazione, in particolare nelle fasi di raffinazione della pasta fibrosa e di levigatura del foglio formatosi che evidenziano un intimo contatto tra carta e metalli, che possiamo ritrovare

Fig. 15. Macchie piccole, circolari, con nucleo bruno scuro ed alone più chiaro, con una particolare disposizione forse per contatto con un altro manufatto.

Fig. 16. Il nucleo delle macchie non risulta fluorescente, presenta colore blu-nero e sembra più piccolo rispetto all'osservazione a luce ordinaria. L'alone presenta una intensa fluorescenza giallo pallido che al confine della macchia tende a diventare celeste. Notare nell'angolo in basso a sinistra una gora d'acqua con interfaccia bagnato-asciutto poco visibile a luce ordinaria, ma con una intensa fluorescenza bluastra.

all'interno della struttura fibrosa.

Il ferro può derivare anche dall'acqua impiegata nel processo di fabbricazione della carta, o dalla polvere aerotrasportata presente nell'ambiente di conservazione.

I metalli rinvenuti nelle macchie di foxing includono appunto il ferro (Tang, 1978; Tang and Troyer, 1981; Cain and Miller, 1982; Kenjo et al., 1987), ma anche lo stagno (Tang, 1978; Tang and Troyer, 1981), il rame con il mercurio (Cain and Miller, 1982) o l'ottone (Daniels and Meeks, 1994). Le inclusioni metalliche sono state identificate tramite la microanalisi ai raggi X associata al microscopio elettronico a scansione (SEM-EDX) o la fluorescenza dei raggi X (XRF). Analisi in spettroscopia di assorbimento atomico (AA) hanno dimostrato che un quantitativo metallico al di sopra di una certa concentrazione, ad esempio sopra le 500 ppm per il ferro o le 50 ppm per il rame, può causare foxing (Tang and Troyer, 1981). A tale riguardo va considerato che anche le sperimentazioni eseguite da Rebrikova e Manturovskaya nel 2000 (Rebrikova and Manturovskaya, 2000) hanno dimostrato come la contaminazione

da rame sia più potente nella formazione del foxing rispetto ad altri metalli. Ciò è plausibile considerato che è stato dimostrato che gli ioni rame hanno un effetto catalitico più intenso rispetto agli ioni ferro nei confronti dell'ossidazione della cellulosa. Tra i primi fautori dell'azione dei metalli nella formazione del foxing si ricordano Liams e Beckwith (Liams and Beckwith, 1935) che ipotizzarono che il colore bruno-rossiccio delle macchie derivasse dalla trasformazione di un composto del ferro incolore, distribuito uniformemente dappertutto nella carta, in ossido e idrossido di ferro color ruggine.

La stessa ipotesi fu indicata da Cain e Miller (Cain and Miller, 1982) e Tang (Tang, 1978) i quali avevano evidenziato una elevata concentrazione di ferro in alcune macchie di foxing.

Questa ipotesi venne, però, contraddetta dai risultati delle ricerche di Press (Press, 1976) che rilevò un trascurabile contenuto di ferro in molte carte ricche di intense macchie di foxing, il che lo portò a sostenere che non esisteva un legame univoco tra concentrazione del ferro e grado di foxing.

Successive indagini portarono ad affer-

Fig. 17. Macchie brune, pressoché circolari, prive di nucleo o con nucleo poco evidente. Alone più chiaro poco esteso e poco evidente. Distribuzione random.

Fig. 18. Alla luce UV le macchie non sono fluorescenti. Il margine delle macchie ha, invece, una fluorescenza bianco-giallastra, oltre l'area colorata visibile.

mare che le inclusioni metalliche potevano dare origine a macchie color ruggine sulla carta attraverso un meccanismo ossidativo, un'ipotesi tuttora accreditata per alcune tipologie. Queste macchie usualmente si presentavano con un centro bruno scuro ben definito e un anello periferico più chiaro generato dalla migrazione a partire dal centro metallico dei prodotti di degradazione solubili (Daniels and Meeks, 1994; Bicchieri et al., 2001; Neevel and Mensch, 1999; Reissland, 1999).

Secondo M. L. Florian (Florian, 1997) questa tipologia di macchie andava esclusa dalla categoria del foxing in quanto semplici macchie causate dalla ruggine metallica, ma l'opinione prevalente è stata quella di includerle.

Una ricerca condotta da Daniels e Meeks nel 1994 (Daniels and Meeks, 1994) tentò di spiegare il meccanismo di formazione del foxing indotto dai metalli, come ad esempio una inclusione di ottone (lega di rame e zinco). Era stato riscontrato che il rame era corrosivo dalla presenza dello ione cloruro e che i prodotti della corrosione, cloruri di rame, erano migrati nelle aree circostanti. Allo stesso modo in presenza di idrogeno solforato H_2S , che poteva provenire dall'inquinamento atmosferico, si formava intorno alle macchie del solfuro di rame nero. Si era verificata, pertanto, nei due casi una migrazione del rame dal centro metallico alle aree circostanti.

Gli ioni dei metalli di transizione, come il Fe^{2+} e il Cu^+ , i quali agiscono da catalizzatori dell'ossidazione della cellulosa ad opera dei radicali liberi (vedi appendice 1), sono stati oggetto di studio in relazione al foxing nel 2000 da parte di Rebrikova e Manturovskaya (Rebrikova e Manturovskaya, 2000). I due ricercatori ipotizzarono che la degradazione della carta nelle aree colpite dal foxing fosse accelerata proprio a causa dei radicali liberi

generatisi dagli ioni metallici di transizione. A sostegno di tale ipotesi è il fatto che, tramite una tecnica innovativa come la Risonanza di Spin Elettronico (ESR), in corrispondenza delle macchie di foxing rilevarono un numero elevato di radicali liberi rispetto

Fig. 19. Macchie brune, di cui una piuttosto estesa, prive di nucleo e con alone più chiaro poco esteso e poco evidente. Alcune macchie sono di forma circolare, altre di forma irregolare. Fusione tra più macchie.

Fig. 21. Numerose macchie di piccole dimensioni con nucleo bruno, in alcuni casi molto scuro in altri meno, piuttosto piccolo e alone più chiaro, abbastanza esteso con margini frastagliati. Disposizione random.

alle aree non colpite. Notarono, inoltre, delle somiglianze tra il meccanismo di formazione e sviluppo del foxing e la corrosione della carta provocata dagli inchiostri ferrogallici, un fenomeno descritto da Neevel e Mensch nel 1999 (Neevel and Mensch,

Fig. 20. Le macchie non sono fluorescenti. Il margine delle macchie ha una intensa fluorescenza oltre l'area colorata visibile. La fluorescenza è bianco-giallastra e volge al celeste verso il bordo (anelli fluorescenti di diverso colore).

Fig. 22: Alla luce UV il nucleo delle macchie non è fluorescente ed in alcuni casi appare molto scuro e puntiforme, più piccolo di quanto appaia a luce ordinaria. L'alone presenta intensa fluorescenza giallastra che volge al celeste al bordo. La fluorescenza si estende oltre l'area colorata visibile, accentuando la frastagliatura del bordo.

Fig. 23: Macchie pressoché circolari con nucleo bruno, in alcuni casi molto scuro, e alone più chiaro e piuttosto esteso. Alcune macchie appaiono prive di nucleo. Macchie disposte preferenzialmente lungo il bordo superiore ed inferiore del foglio protocollo.

Fig. 24. Il nucleo delle macchie non è fluorescente. L'alone presenta anelli fluorescenti concentrici. La fluorescenza è bianco-giallastra e volge al celeste verso il bordo. L'area fluorescente appare più estesa della zona colorata visibile.

Fig. 25. Macchie circolari di piccole dimensioni con nucleo bruno scuro e alone più chiaro. Alcune macchie non presentano nucleo. Disposizione random.

Fig. 26. Alla luce UV il nucleo delle macchie è poco evidente. L'alone presenta una intensa fluorescenza bianco giallastra che volge al celeste verso il bordo (anelli concentrici di differente colore).

Fig. 27. Macchie pressoché circolari di piccole dimensioni con nucleo bruno scuro ed anelli concentrici più chiari.

Fig. 28. Alla luce UV il nucleo delle macchie non è fluorescente. L'alone presenta una intensa fluorescenza bianco giallastra che volge al celeste verso il bordo. La fluorescenza mette in evidenza il bordo frastagliato delle macchie.

1999) e da Birgit Reissland in due articoli pubblicati nel 1999 e nel 2001 (Reissland, 1999, 2001).

In particolare gli articoli di Birgit Reissland illustrano i risultati di una sperimentazione volta ad identificare i caratteri visivi della degradazione della carta da parte degli inchiostri ferrogallici ed il loro mutare al progredire della degradazione stessa. Viene evidenziato che all'inizio del processo corrosivo nelle aree al di sotto delle linee di inchiostro sul verso della carta non si nota nulla a luce visibile mentre si può osservare una fluorescenza ultravioletta verdastra (sorgente di eccitazione centrata attorno ai 365 nm) che va sempre più estendendosi al progredire della degradazione. Ad un certo stadio della corrosione il colore della fluorescenza UV volge al giallo e si inizia a notare a luce visibile una leggera colorazione bruna della carta. L'effetto della fluorescenza UV tende poi progressivamente a scomparire mentre si accentua la colorazione bruna osservata a luce visibile.

La stessa osservazione è stata registrata con le macchie di foxing, per cui con una semplice deduzione logica sono stati rapportati questi due fenomeni. Va considerato, tra l'altro, che come è noto la fluorescenza UV si manifesta nelle fasi iniziali dell'ossidazione dei materiali a causa della formazione di doppi legami coniugati insaturi. Anche la migrazione degli ioni di Fe^{2+} dalle righe di inchiostro ferrogallico alle aree circostanti è simile alla migrazione dei prodotti di degradazione solubili a partire dal nucleo delle macchie di foxing indotte da inclusioni metalliche (Daniels and Meeks, 1994; Bicchieri et al., 2001).

Quanto detto non vale solo per il ferro e il rame, ma anche per altri metalli di transizione che più raramente sono stati riscontrati in corrispondenza delle macchie di foxing.

I microrganismi

La seconda ipotesi, invece, ritiene il foxing come il risultato dell'azione di microrganismi, ipotesi che era stata proposta già nel lontano 1917.

I metodi analitici più comuni per rivelare la presenza di funghi nelle macchie di foxing sono stati i test colturali (Jellison and Jasalavich, 2000; Troiano, 2007; Agresta, 2010; Rakatonirainy et al., 2005, 2012) e l'osservazione alla luce ultravioletta fino al 1978, anno in cui è stato utilizzato per la prima volta il microscopio elettronico a scansione (Meynell and Newsman, 1978), uno strumento che ha mostrato visivamente la presenza dei funghi o di loro elementi (conidi, conidiofori, ife, miceli, spore) (Figg. 40, 41, 42, 43). Anche la presenza di cristalli di ossalato di calcio dalla particolare forma bipiramidale può indicare una infezione da funghi, considerato che l'acido ossalico è un prodotto che deriva dal loro metabolismo per modificare l'habitat se questo non è favorevole. Va considerato, infatti, che la maggior parte dei funghi preferisce un ambiente leggermente acido con un pH tra 4 e 6. I prodotti metabolici di rifiuto escreti sono in grado di cam-

biare il pH dell'habitat se non è adatto, ad esempio producendo appunto acido ossalico (Caneva et al., 1991; *Mould/Fungi*, 1994; *Microbiology*, 1993). La formazione delle macchie, dovuta a prodotti colorati presenti nelle spore, ife e prodotti di rifiuto metabolici, è funzione del pH con un massimo attorno a 5 (Szcepanowska and Lovett, 1992).

L'acido ossalico prodotto può trasformare il carbonato di calcio, spesso presente nella carta come carica minerale aggiunta per fornire la riserva alcalina necessaria a tamponare l'eventuale insorgenza di acidità, in ossalato di calcio (Pinzari et al., 2010) (Figg. 44, 45, 46).

Recentemente sono state introdotte le analisi sulle sequenze genetiche che

permettono di identificare anche alcuni funghi che non possono essere coltivati (Baldwin, 2003).

Sulla base della temperatura i funghi sono divisi in tre classi:

- termofili, ossia che colonizzano habitat aventi un'alta temperatura (maggiore di 45°C con un optimum tra 55 e 65°C); hanno enzimi più stabili al calore e membrane lipidiche più sature dei microrganismi mesofili (*Microbiology*, 1993)

- mesofili, ossia che colonizzano habitat a temperatura moderata (20-45°C); molti di essi sono patogeni con un optimum di crescita a 37°C

- psicrofili, ossia che crescono a bassa temperatura, al di sotto dei 15°C.

L'analisi al SEM è stata ritenuta da subito più affidabile rispetto agli esami

Fig. 29. Fusione tra più macchie, come evidenziato dalla presenza di più nuclei (immagine a luce UV).

Fig. 30. Numerose macchie brune circolari di differenti dimensioni, da grandi a piccole. Il nucleo delle macchie è più scuro dell'alone periferico; in quelle più piccole il nucleo è bruno molto scuro. L'alone è piuttosto esteso. Disposizione random.

Fig. 31. Alla luce UV il nucleo appare non fluorescente e meno evidente che a luce ordinaria. L'alone presenta una intensa fluorescenza giallastra che volge al celeste verso il bordo. La fluorescenza mette in evidenza una miriade di macchie quasi puntiformi, alcune poco evidenti a luce ordinaria, e la frastagliatura dei bordi delle macchie di grandi dimensioni.

Fig. 32. Numerose macchie circolari brune con nucleo poco evidente, disposte preferenzialmente lungo i bordi delle pagine del libro più a contatto con l'ambiente esterno (polvere che può portare metalli pesanti, ma soprattutto spore fungine; umidità che favorisce la crescita fungina).

Fig. 33. Numerose macchie circolari, piccole con nucleo bruno scuro e anello periferico più chiaro, disposte in maniera casuale su tutto il cartoncino.

Fig. 34. Macchie brune non nucleate a margini frastagliati.

Fig. 35. Macchie brune non nucleate, alcune con nucleo poco evidente, di forma pressoché circolare.

colturali per due motivi: primo perchè le spore fungine vitali sono ubiquitarie nell'aria e facilmente si depositano sulla carta per cui una loro presenza potrebbe derivare da una contaminazione casuale per spore aerotrasportate, che non sarebbero la causa effettiva dell'alterazione; secondo perchè le spore presenti da vecchia data potrebbero non essere più vitali e quindi non evidenziabili con i test colturali.

Quando le macchie di foxing si originano dai funghi, il test con la ninidrina² (un metodo qualitativo e quantitativo per evidenziare gli amminocidi che essendo dei costituenti dei funghi ne individuano la presenza), proposto Meynell e Newsam nel 1978 (Meynell and Newsman, 1978), fornisce una risposta invariabilmente positiva. I due autori hanno riscontrato che l'area che risultava positiva a questa sostanza non si limitava al nucleo bruno, che di solito è di piccole dimensioni, ma si estendeva alla zona periferica fluorescente all'UV. Ricerche successive eseguite nel 1993 da Strzelczyk e Pronobis-Bobowska (Strzelczyk and Pronobis-Bobowska, 1993) hanno confermato che l'alone fluorescente delle macchie di foxing derivate da funghi risulta positivo alla ninidrina.

Gli esami colturali effettuati dai ricercatori su carte di provenienza e caratteristiche chimiche diverse, tutte danneggiate da foxing, hanno portato all'isolamento di vari microrganismi (Beckwith, Swanson and Liams, 1940; Nol et al., 1983; Arai, 1984, 1987; Kenjo, Arai and Suzuki, 1987; Dhanwan and Garg, 1992; Strzelczyk and Pronobis-Bobaska, 1993; Zyska, 1997; Florian, 1997, 2000; Florian and Manning, 1999; Rebrikova and Manturovskaya, 2000; Chen and Xie, 2002). Beckwith et al. nel 1940 (Beckwith, Swanson and Liams, 1940) e Nol et al. nel 1983 (Nol et al., 1983) hanno rinvenuto più di dieci generi di funghi. Secondo Mary Lou Florian i generi principali sono quattro (*Alternaria*, *Aspergillus*, *Cladosporium* e *Penicillium*) con l'*Aspergillus* che è risultato essere il più comune nelle macchie di foxing. Le specie riportate in letteratura includono l'*Aspergillus glaucus* (Arai, 1984; Florian and Manning, 1999; Florian, 2000), l'*Aspergillus restrictus* (Arai, 1984), l'*Aspergillus carneus* e l'*Aspergillus niger* (Nol et al., 1983) e l'*Aspergillus terreus* (Rebrikova and Manturovskaya, 2000).

Oltre ai funghi, in pochi casi è stata isolata anche una microflora batterica (Strzelczyk and Pronobis-Bobaska, 1993; Montemartini Corte et al., 2003). Secondo Carter (Carter, 1984) i batteri provocherebbero il foxing sia direttamente con i loro pigmenti, sia indirettamente, favorendo lo sviluppo dei funghi.

Nel contesto dell'origine microbiologica, occorre specificare come il foxing sia stato differenziato dai comuni danni da muffa (Fig. 47). Meynell e Newsam (Meynell and Newsman, 1978) lo hanno fatto sulla base del grado di danno subito dal substrato cartaceo, considerato che le macchie di foxing sono irregolari, di colore che va dal giallo al bruno, solitamente di piccole dimensioni e non causano alte-

Fig. 36. Macchie poco evidenti a luce ordinaria.

Fig. 38. Poche macchie brune prive di nucleo, alcune poco evidenti. Alone periferico sottile e poco evidente.

Fig. 37. Alla luce UV si osservano ammassi nuvolosi di forma irregolare con fluorescenza bianco-bluastro.

Fig. 39. Pochissime macchie brune piccole non nucleate.

Fig. 40. Elementi dei funghi (conidi, conidiofori, ife, miceli, spore) in corrispondenza delle macchie di foxing, (immagine ad elettroni secondari, 6560x).

Fig. 41. Elementi dei funghi (conidi, conidiofori, ife, miceli, spore) in corrispondenza delle macchie di foxing (immagine ad elettroni secondari, 5000x).

Fig. 42. Spore e ife in corrispondenza delle macchie di foxing.

Fig. 43. Infezione fungina in corrispondenza delle macchie di foxing (immagine ad elettroni secondari, 3760x).

Fig. 44. Campione di carta (canapa, collatura con AKD (alchilchetene dimero), presenza di carbonato di calcio) inoculato con *Aspergillus terreus* e incubato per una settimana al 100% di umidità relativa. Si osservano sia cristalli di ossalato di calcio monoidrato $\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ che biidrato $\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot (2+x)\text{H}_2\text{O}$ (immagine ad elettroni retrodiffusi, 1190x).

razioni strutturali, mentre la muffa provoca danni alla struttura della carta provocando macchie, anche di grosse dimensioni, e lesioni pigmentate. Sul fatto che il foxing possa causare un indebolimento strutturale della carta ci sono opinioni discordanti (Rebrikova and Manturovskaya, 2000).

I nutrienti esogeni necessari per la crescita dei funghi possono essere forniti sia dalla polvere, sia dal materiale cartaceo che si deteriora. La polvere contiene vari nutrienti, tra cui grani di amido, oli, cellule animali e vegetali, fibre e particolato (Florian, 1997). Il materiale di carica, lo strato di collatura o di patinatura della carta possono fornire amminoacidi liberi e zuccheri semplici (Ellis, 1980). La presenza di questi nutrienti porta, inoltre, ad un aumento del contenuto di umidità della carta e di conseguenza ad un incremento delle possibilità di sviluppo e crescita delle spore fungine. L'ipotesi dello sviluppo dei funghi a spese della polvere, del materiale cartaceo o delle loro stesse spore potrebbe spiegare il caratteristico aspetto del foxing con macchie piccole, isolate, spesso puntiformi; infatti se le sostanze nutritive a disposizione dei funghi sono limitate si ha di conseguenza uno sviluppo di ridotte proporzioni (Arai, 1987).

L'attacco fungino e la contaminazione da microrganismi in generale possono avvenire in qualsiasi fase: nel corso del processo di manifattura della carta, durante la realizzazione del manufatto cartaceo o a seguito della sua manipolazione (Florian, 1997; Florian and Manning, 1999; Florian, 2000). Macchie con caratteristiche morfologiche differenti presenti su uno stesso manufatto possono derivare da contaminazioni fungine avvenute con modalità e in tempi differenti.

L'esame eseguito da Mary Lou Florian e Lesley Manning su un libro del 1854 (Florian and Manning, 1999, 2000) illustra chiaramente quanto detto e mette in risalto l'efficacia del SEM nella caratterizzazione e identificazione delle specie fungine. Il lavoro prevedeva un esteso esame al SEM delle macchie di foxing presenti nel libro allo scopo di caratterizzare l'infezione fungina identificando le specie responsabili e determinare la loro distribuzione, elementi necessari per tentare di stabilire la loro provenienza e come la carta si era contaminata. La carta del libro era di pasta straccio di lino. Le prime 96 pagine erano del tutto ingiallite e presentavano poche macchie di foxing fungino, le rimanenti erano piuttosto bianche con numerose macchie. L'analisi della carta

ha mostrato che le pagine ingiallite erano state collate con colofonia e allume, mentre le rimanenti non erano state trattate.

Le macchie, distribuite in maniera random su tutto il libro, apparivano uniformemente colorate in rosso ruggine, di forma irregolare, senza un nucleo centrale e variavano in dimensione da microscopiche a grandi al punto da coprire una larga parte della pagina. Avevano fluorescenza debolmente gialla. Numerose macchie risultavano essere migrate verso le pagine successive fino alla terza. La quantità di ferro nelle macchie non superava il valore di fondo presente nella carta indenne.

Le osservazioni si sono concentrate su 75 macchie di foxing presenti su 53 pagine scelte tra quelle non trattate con colofonia e allume. Hanno mostrato che le macchie avevano due distinti aspetti morfologici (T1 e T2) che si differenziavano al SEM per forma, dimensione ed ornamentazione dei conidi e caratteristiche delle ife.

Le macchie di tipo T1 presentavano al SEM frammenti di ife coperte da peluria, microfibrille e pochi conidi a forma di barattolo con ornamentazione che li faceva somigliare al cervello con dimensioni medie 5,5×5 micron (Fig. 48, 49, 50). I conidi si presentavano solitamente isolati o in piccoli grappoli, ma non in catene. La peluria si estendeva dalla superficie delle ife circondando e intrappolando ife e conidi (Fig. 51). Le ife erano frammentate e in qualche caso apparivano fragili e fratturate. Queste strutture fungine erano presenti sulla superficie della carta, al di sopra dell'inchiostro da stampa, e non c'era loro evidenza all'interno dello spessore dei fogli.

Le macchie del tipo T2 presentavano poche ife, crivellate di fori da azione batterica, che apparivano salire dall'interno dello spessore della carta tra

le fibre sotto l'inchiostro da stampa (Fig. 52, 53). I conidi, di forma pressoché sferica, erano spesso raggruppati a formare delle catene. Presentavano ornamentazioni a forma di verruca e una dimensione media di 2,5 micron che variava con lo stadio di sviluppo (Fig. 54, 55).

La diversa morfologia delle loro strutture, osservata al SEM, ha permesso di stabilire che il fungo nelle macchie

del tipo T1 era probabilmente *Eurotium amstelodami* Mangin e quello delle macchie del tipo T2 *Eurotium repens* de Bary o *Eurotium rubrum* Konig, Spieckermann and Bremer. Si tratta di specie xerofile facoltative, appartenenti al gruppo *Aspergillus glauca* spp, che hanno una crescita ottimale anche ad una bassa disponibilità di acqua nel substrato.

La scarsa o persino nulla quantità di

Fig. 45: Spore e cristalli in corrispondenza delle macchie di foxing (immagine ad elettroni retrodiffusi, 3570x).

Fig. 46: Spore e cristalli in corrispondenza delle macchie di foxing (immagine ad elettroni retrodiffusi, 2000x).

Fig. 47: Muffa.

Fig. 48. Alcuni frammenti di ife coperte con microfibrille in superficie e alcuni conidi isolati e conidi aggrovigliati nelle microfibrille ifali (SEM, immagine ad elettroni secondari).

Fig. 49. Microfibrille sulle ife e conidi. I conidi mostrano un appiattimento fisico che probabilmente è stato causato dalla pressione della pagina stampata nella preparazione del libro (SEM, immagine ad elettroni secondari).

Fig. 50. Un conidio a forma di barattolo, dimensioni $5,5 \times 5,0$ micron, e ha una ornamentazione lobata reticolata (cerebellate) che ha lunghi bordi appiattiti allineati (SEM, immagine ad elettroni secondari).

Fig. 51. Peluria che si estende dalla superficie delle ife circondando e intrappolando ife e conidi (SEM, immagine ad elettroni secondari).

Fig. 52. Ife crivellate di fori da azione batterica (SEM, immagine ad elettroni secondari).

Fig. 53. Ife a parete liscia e con piccoli fori e regioni nelle quali sembra siano stati dissolti dalla attività litica dei batteri (SEM, immagine ad elettroni secondari).

strutture fungine riscontrata in alcune macchie di foxing poteva spiegarsi col fatto che queste erano nate per contaminazione a seguito dell'intimo contatto tra le pagine del libro, per cui le strutture erano rimaste sulla pagina in cui la macchia aveva avuto origine. Trattandosi di un libro sacrificabile gli autori avevano potuto condurre test distruttivi, ad esempio il test sulla vitalità dei funghi presenti. Allo scopo erano stati tagliati da pagine differenti dei campioni con le macchie delle dimensioni di una capsula Petri in cui era presente un mezzo di coltura sterile. Le capsule erano state incubate a temperatura ambiente ($15-19^{\circ}\text{C}$) e osservate in tempi differenti. Dopo 72 ore non si era osservata alcuna crescita su ognuna delle macchie di foxing, il che dimostrava che il fungo non era più vitale.

Il diverso posizionamento dei due tipi di macchie suggeriva che le specie fungine responsabili della loro formazione si erano originate in maniera e in tempi differenti.

La presenza di fori litici da azione batterica nelle macchie del tipo T2 suggeriva che il fungo, presente all'interno della carta, era cresciuto in un ambiente umido e doveva essersi depositato sulla carta prima che il libro fosse terminato. La contaminazione poteva essere avvenuta già durante il processo di manifattura della carta, probabilmente a causa dell'acqua tiepida nel tino contenente la pasta fibrosa o subito dopo la stampa ad opera dei feltri umidi contaminati da batteri interposti tra ogni foglio stampato per l'asciugatura sotto pressione. Questi ultimi attaccavano il fungo, le cui ife ormai morte si depositavano sulla carta. A conferma di questa seconda ipotesi il fatto che molti conidi apparivano appiattiti.

La contaminazione da parte della specie fungina osservata nelle macchie del tipo T1, i cui elementi appaiono

superficiali e non all'interno della carta, doveva essere avvenuta, invece, in un ambiente asciutto al momento dell'allestimento del libro ancora per contatto con materiale contaminato, ad esempio i cartoni posti tra ogni pagina stampata per spianarla prima di cucirla assieme alle altre.

È stato osservato, inoltre, che le macchie di foxing si ripetevano su pagine affacciate in una sequenza che andava da 2 a 6 pagine, il che indicava una diffusione della macchie a libro già completato.

Il confronto con un altro libro pubblicato nel 1785 mostrava una simile distribuzione delle macchie, ma differenti specie fungine.

Molte sperimentazioni sul foxing a sostegno della tesi microbiologica sono state eseguite da Hideo Arai che già nel 1974 iniziò ad interessarsi al fenomeno arrivando a sospettare che potesse essere causato dai microrganismi. Da allora ha iniziato a raccogliere carte con il foxing nelle quali ha isolato i funghi e nel 1982 è riuscito ad identificarli ritenendoli la causa del fenomeno osservato.

Sempre nel 1982 l'autore ricevette un campione di carta di canapa che presentava macchie di foxing. Essendo un campione sacrificabile ne approfittò per portare avanti una sperimentazione. Pose frammenti di questa carta, costituiti dalla contemporanea presenza di una zona integra e di una macchiata, in una capsula Petri e li tenne alcuni ad un'attività dell'acqua A_w^3 0,94 per 7 giorni, altri ad A_w 0,84 per 25-30 giorni in ambedue i casi alla temperatura di 25°C. Osservò che i funghi crescevano solo sulle aree con il foxing, mentre le aree integre non colorate rimanevano intatte. L'osservazione al microscopio elettronico mostrò infatti che le aree con il foxing presentavano molti miceli e conidi sopra e attorno le fibre della carta, mentre le aree integre non mostravano

segni di infezione fungina e lo stesso accadeva in tutti i frammenti da lui incubati nelle capsule Petri con crescita di conidiofori e conidi dei funghi solo in corrispondenza delle macchie. Ulteriori test microbiologici indicarono che il foxing era provocato da funghi tonofili assoluti (sono funghi xerofili che vivono in ambienti con una ridottissima quantità di acqua). Poiché le indagini XRF e SEM-EDX non avevano evidenziato alcuna traccia di ferro, rame, zinco si poteva ritenere che il foxing fosse certamente dovuto ai funghi.

I suoi studi sul meccanismo del foxing causato dai funghi indicarono che la cellulosa non è sempre un nutriente essenziale per la crescita fungina. Basandosi su tale scoperta, concluse che il foxing si può formare anche su materiali non cellulose purché l'ambiente sia ottimale per quelli che lui chiamo "i funghi che provocano il foxing".

Per identificare i "funghi che provocano il foxing", l'autore nel 1987 eseguì una sperimentazione più completa e articolata della precedente del 1982 in quanto eseguita su carte con differenti tipologie di foxing. Ripetendo la stessa procedura precedente riuscì ad isolare 25 generi fungini che potevano essere divisi in due gruppi:

- 18 specie di funghi tonofili facoltativi che si sviluppavano a valori di attività dell'acqua A_w maggiore od uguale ad 1
- 7 specie di funghi tonofili assoluti (funghi xerofili) che si sviluppavano a valori di A_w minori di 1.

Con questi ultimi, in particolare con funghi appartenenti alla specie *Aspergillus penicilloides* e *Eurotium herbariorum*, inoculò campioni di carta di canapa e li incubò nelle stesse condizioni del precedente esperimento. Ottenne la riproduzione dell'alterazione con ambedue le specie fungine e rilevò in corrispondenza delle mac-

chie formatesi la presenza di oligosaccaridi⁴, amminoacidi e acidi organici (acido malico in gran quantità, acido fumarico, acido lattico e acido acetico). Queste sostanze erano presenti anche nelle aree con il foxing del campione originale da cui aveva isolato i funghi con cui aveva riprodotto in laboratorio l'alterazione. Ad esempio, rilevò negli estratti della carta originale aggredita dal foxing un quantitativo di acido malico maggiore in confronto ad altri acidi organici e, dal momento che erano i ceppi di funghi tonofili assoluti a produrre più acido malico (da 5 a 9 volte di più) rispetto ai ceppi tonofili facoltativi, concluse che proprio la presenza dei funghi tonofili assoluti (xerofili) era strettamente correlata con la comparsa del foxing (Arai, 1993).

Altri lavori di Arai eseguiti in collaborazione con altri ricercatori (Arai et al., 1988, 1990; 1993) hanno confermato la presenza di vari acidi organici e di amminoacidi nelle aree con il foxing.

Con la cromatografia su strato sottile (TLC) evidenziò 16 aminoacidi negli estratti dalle aree col foxing di due manufatti culturali, in particolare l'acido γ amminobutirrico (in gran quantità), l'acido aspartico, l'acido glutammico, l'ornitina, la alanina, la glicina e la serina che derivano dai funghi tonofili assoluti. Con questa tecnica evidenziò anche, tra i saccaridi, glucosio e oligosaccaridi derivati dalla cellulosa.

Queste osservazioni gli permisero di concludere che il foxing provocato dai funghi produce acido malico tra gli acidi organici, acido amminobutirrico in gran quantità tra gli amminoacidi e glucosio tra gli zuccheri. L'autore provò quindi a combinare queste sostanze per vedere come si comportavano e studiò, inoltre, in che tipo di ambiente questi componenti provocavano il foxing. A tale scopo

il glucosio, l'acido malico e gli amminoacidi (in particolare acido γ amminobutirrico, β alanina, glicina, ornitina e serina) vennero miscelati assieme e gocce della miscela vennero poste su carta. Sui campioni di carta, mantenuti per 40 giorni ad Aw 0,75 e 0,84 con una temperatura compresa tra 20 e 35°C, si formarono macchie brune. Questi risultati permisero ad Arai di affermare che le macchie brune, tipiche del foxing provocato dai funghi, sono costituite da melanoidine formatesi tramite la reazione di Maillard (una serie complessa di fenomeni che avviene a seguito dell'interazione di zuccheri riducenti e proteine, vedi appendice 2) fra il glucosio e i cello-oligosaccaridi con l'acido amminobutirrico ed altri amminoacidi (Morrison and Boyd 1970).

Gli acidi organici (per lo più acido malico) possono essere metaboliti dei funghi ed anche gli amminoacidi (tra cui l'acido amminobutirrico in grandi quantità) possono provenire dal corpo fungino. Gli oligosaccaridi sarebbero, invece, prodotti di degradazione della cellulosa. Queste sostanze reagendo assieme sulla carta possono dar luogo alle macchie di foxing bruno proprio grazie al meccanismo proposto da Maillard e riportato in Fig. 56: funghi tonofili assoluti \rightarrow conidi e/o ascospore che galleggiano nell'aria conidi e/o ascospore che attaccano diversi tipi di materiale \rightarrow conidi e/o ascospore che germinano con crescita delle loro ife \rightarrow le ife formano colonie fungine attorno alle particelle di polvere \rightarrow questi funghi metabolizzano prevalentemente acido malico e acido γ amminobutirrico \rightarrow questi componenti reagiscono sul materiale con i cello-oligosaccaridi (prodotti dalla degradazione della cellulosa), ad Aw 0,80 e 20-35°C, con formazione delle macchie di foxing bruno.

I risultati delle ricerche condotte fino alla fine degli anni '80 rappresentarono

le tessere di un mosaico che non era ancora completato. Già da questi primi risultati emergeva che il foxing era dovuto probabilmente all'azione concomitante di agenti infettanti, alla presenza di metalli e a fattori di ordine ambientale. La morfologia con cui il foxing si manifestava era molteplice, come evidenziato nella classificazione di Cain e Miller e in quella di Carter.

Fig. 54: Frammenti di conidiofori con conidi attaccati. I conidi maturi sono liberi, variano in dimensione e tipologia delle ornamentazioni rispetto ai conidi immaturi che sono ancora attaccati ai conidiofori (SEM, immagine ad elettroni secondari).

Bisognava stabilire per ogni classe quale fosse la causa prevalente e sulla base di quali meccanismi di reazione si formasse il tipico colore delle macchie.

Rimanevano ancora senza risposta alcuni interrogativi posti dalla d.ssa Margareth Hey in alcuni articoli del 1983 (Hey, 1982-83; Hey, 1983). Il primo riguardava l'origine biologica

Fig. 55: Conidi sferici, di dimensione media di 2,5 micron, con ornamentazioni ad aculei (SEM, immagine ad elettroni secondari).

Fig. 56. Meccanismo di formazione del foxing.

del foxing. L'autrice si chiedeva perché i microrganismi, probabili agenti di formazione delle macchie di foxing, davano origine in carte diverse per caratteristiche chimiche, per data di fabbricazione e per luogo di conservazione ad alterazioni aventi sempre tonalità giallastre, brune o rossicce e nessun altro colore. Un altro interrogativo, sempre legato alla natura microbiologica del foxing, era che se l'umidità fosse stata la sola responsabile dell'attacco iniziale e della successiva crescita fungina, perché avrebbe dovuto produrre solo le tipiche macchie di foxing e non anche l'altra tipica alterazione cromatica nota come "muffa" che come è noto si sviluppa bene in ambiente umido.

Per rispondere a questi ed altri interrogativi la d.ssa Fausta Gallo e la d.ssa Giovanna Pasquariello dell'ICPL iniziarono nel 1985 un lavoro sperimentale

che fu pubblicato nel 1989 sul Bollettino dell'ICPL (Gallo and Pasquariello, 1989). Il lavoro si articolò nelle seguenti quattro fasi:

- esami colturali e microscopici per isolare ed identificare i microrganismi presenti su campioni originali (carte e cartoni di origine differente) con macchie di foxing di varia colorazione, morfologia e comportamento all'UV

- riproduzione in laboratorio dell'alterazione

- esame al SEM dei campioni sui quali l'alterazione si era prodotta naturalmente o era stata indotta

- indagini sulla ricomparsa del foxing su carte smacchiate e disinfettate.

Per il primo stadio dell'indagine eseguirono prelievi dai campioni originali, provvedendo ad isolare la microflora eventualmente presente tramite prove colturali su appositi terreni di coltura. I prelievi furono eseguiti in corrispondenza delle macchie e delle zone apparentemente indenni. I funghi isolati, appartenenti soprattutto al genere *Aspergillus* (8 specie) e *Penicillium* (6 specie), risultavano presenti sia nelle zone macchiate che in quelle integre. Infatti il numero di punti in cui si era verificato lo sviluppo del fungo rispetto al numero totale dei punti di inoculo era pressoché lo stesso nei due casi.

Questi funghi vennero poi inoculati su carta cercando di riprodurre sperimentalmente in laboratorio l'alterazione. A tale proposito seguirono due diverse metodologie.

La prima utilizzava campioni 2x2 cm di tre tipi di carta:

- Whatman n. 1 (pura cellulosa di linters di cotone senza cariche minerali e collanti)

- tipo giornale (25% di pasta chimica di conifera e 75% di pasta meccanica di latifoglia)

- pura cellulosa preparata in laboratorio e contenente ferro.

Questi campioni, dopo una preventiva sterilizzazione con ossido di etilene, vennero inoculati con sospensioni di spore fungine ottenute da colture di 14 giorni dei funghi isolati dai campioni originali e poi incubati per 3 anni in essiccatori mantenuti a temperatura costante (20 e 30°C) con al fondo soluzioni saline sature che davano un preciso valore di umidità, compreso tra il 30 e il 95%, in funzione del tipo di sale.

La seconda metodologia consisteva nel sospendere strisce di carta Whatman n. 1 in provette di vetro facendole pescare con la loro estremità inferiore nel brodo di coltura che poteva contenere anche differenti quantità di cloruro ferrico. Le strisce, inoculate con spore dei funghi precedentemente isolati, erano poi incubate a 30°C per 28 giorni.

Con il primo metodo non ottennero la riproduzione del foxing.

Con il secondo metodo ottennero la sua riproduzione su campioni inoculati con l'*Aspergillus terreus* e il *Chaetomium spinosum*. Il primo sviluppò macchie brune sia in assenza che in presenza di cloruro ferrico nel brodo di coltura alla concentrazione di 25-50-100 mg/litro. Il secondo provocò macchie giallastre sia in assenza che in presenza di cloruro ferrico nel brodo di coltura alla concentrazione di 25-50-100-200-400 mg/litro.

Sia nel primo che nel secondo caso, però, non si osservò la fluorescenza ultravioletta caratteristica delle macchie di foxing.

L'osservazione al microscopio elettronico dei campioni originali permise di evidenziare talora spore, talora ife ma mai una colonizzazione diffusa. Forse in quei campioni l'infezione era occasionale, oppure lo sviluppo microbico verificatosi nel passato non era più evidenziabile o almeno lo era in misura limitata in quanto le ife erano collassate. Su alcuni campioni

Fig. 57. Analisi topografica del foxing.

in corrispondenza delle macchie osservarono cristalli di ossalato di calcio. Su tre campioni simulati riscontrarono, invece, una alta concentrazione di spore ed ife del fungo che aveva provocato le macchie, anche se solo in corrispondenza delle stesse con scarsa colonizzazione delle aree circostanti, in contrasto con le osservazioni fatte sui campioni originali.

Nel 1993 Strzelczyk e Probonis-Bobowska (Strzelczyk and Probonis Bobowska, 1993) confermarono le scoperte di Arai, rinvenendo un quantitativo significativo di aminoacidi in corrispondenza delle macchie di foxing. Anche Chen e Xie nel 2002 (Chen and Xie, 2002) affermarono di aver trovato acido malico insieme ad altri 20 aminoacidi, considerandoli prodotti dei corpi fungini.

In ogni caso, come afferma Mary Lou Florian (Florian, 1997) tentare di associare ad ogni componente delle macchie una specifica origine porta, forse, ad una semplificazione eccessiva della questione, considerando che i conidi stessi sono costituiti per il 50% di proteine, quasi per il 50% di lipidi e per il 5% di zuccheri.

Il colore delle macchie di foxing prodotte dai funghi può avere differenti origini: il corpo stesso del fungo, i metaboliti prodotti o i prodotti di reazione tra i metaboliti e la carta (Arai et al., 1990; Florian, 1997; Rebrikova and Manturovskaya, 2000).

Sono state formulate numerose ipotesi riguardo i meccanismi di formazione del colore. Chen e Xie, in accordo con Arai, hanno suggerito che il colore possa derivare dalla reazione di Maillard tra il glucosio e gli amminoacidi, il primo prodotto di degradazione della cellulosa e i secondi facenti parte del fungo stesso. Rebrikova e Manturovskaya ritengono che la colorazione derivi da composti bruni della famiglia dei melanoidi che risultano da reazioni tra ammine e carbonili, in

particolare dalla reazione di condensazione tra i gruppi carbonilici creati dall'ossidazione della cellulosa e i composti contenenti azoto provenienti da inquinanti o impurezze proprie della carta. Florian spiega il colore delle macchie fungine recenti, ovvero che si sono generate negli ultimi anni, come il risultato del colore intrinseco della struttura fungina e dei suoi pigmenti, e quello delle macchie fungine datate come l'effetto dei metaboliti fungini. Ha suggerito anche che uno dei meccanismi potrebbe essere l'autossidazione dei lipidi (vedi appendice 3) (Morrison and Boyd 1970), i quali costituiscono fino al 50% del peso secco dei conidi e dei miceli. Attraverso l'autossidazione dei lipidi si generano radicali liberi e perossidi altamente distruttivi che comportano una pigmentazione del substrato cartaceo, oltre ad una frammentazione delle proteine negli amminoacidi costituenti (Florian, 1997).

In alcuni articoli pubblicati tra il 2004 e il 2011, Paolo Calvini, A. Ferroni, M. Zotti et al. hanno cercato di accoppiare alle analisi microbiologiche la spettrofotometria infrarossa in modalità non distruttiva ATR (Calvini et al., 2004, 2008, 2011). Quest'ultima si è rivelata una tecnica utile per la caratterizzazione della composizione della carta, particolarmente dopo l'elaborazione dei dati sperimentali che esaltano le piccole, ma significative differenze negli spettri FTIR. La tecnica permette anche di rilevare l'origine microbiologica delle macchie di foxing persino quando i funghi non appaiono all'osservazione microscopica perché meccanicamente rimossi. Infatti la presenza delle bande relative al legame peptidico (Amide I band a circa 1643 cm^{-1} relativa allo stretching del gruppo carbonilico $\text{C}=\text{O}$ e amide II band a 1542 cm^{-1} relativa al bending del gruppo amminico NH_2) che lega tra loro i vari aminoacidi indica la

presenza di proteine che possono derivare da residui di agenti microfungini e da sottoprodotti della loro attività sul substrato cartaceo.

La tecnica FTIR è pertanto utile nel confermare i risultati delle analisi microbiologiche ed il loro accoppiamento si è rivelato proficuo.

Va comunque posta particolare attenzione nell'interpretazione dei risultati ottenuti, perché va ricordato che le bande del legame peptidico possono manifestarsi anche in presenza di gelatina utilizzata come collante della carta. Pertanto queste sole due tecniche possono non essere sufficienti a definire la natura del foxing, ma possono fornire dei dati interessanti che andranno riuniti e confrontati con quelli di altre indagini.

Metalli e funghi

Va evidenziato che in letteratura sono stati riportati casi di macchie la cui genesi sembra collegata sia all'attività fungina, che alle inclusioni metalliche (Cain and Miller, 1982; Cain, Stanely and Roberts, 1987).

La duplice attività di funghi e ferro fu sospettata già nel lontano 1935 da Liams e Beckwith (Liams and Beckwith, 1935), i quali formularono la seguente ipotesi: i funghi producono nella cellulosa un acido che reagisce con i sali di ferro, presenti come impurezze in molte carte, formando così sali di ferro organici che con il tempo si decompongono per ossidazione producendo ossidi o idrossidi di ferro. Negli anni '80 quest'idea fu ripresa e perfezionata da Margareth Hey (Hey, 1983) la quale suggerì che in condizioni umide la reazione sinergica tra funghi e metallo porta ad un continuo abbassamento del pH del substrato contaminato. La dott.ssa Gallo dell'ICPL (Gallo and Pasquariello, 1989) ha sostenuto questa teoria, ritenendo che funghi, inclusioni metalliche e fattori ambientali debbano essere con-

siderati tutti cause, talora concomitanti, del fenomeno del foxing.

I metalli possono fornire gli elementi in traccia necessari per la crescita dei funghi ed è risaputo che le ife fungine hanno capacità chelanti per i metalli come ferro, rame e zinco (Florian, 1997). I metalli possono legarsi alla parete cellulare delle ife con l'aiuto di un complesso chitinoglucanico, presente proprio nelle pareti cellulari delle ife stesse.

L'ossidazione

Indipendentemente dalle differenti cause di formazione, l'ossidazione è considerata un comune meccanismo del foxing (Cain and Kalasinsky, 1985; Rebrikova and Manturovskaya, 2000; Bicchieri et al., 2001) ed è stato rivelato che in corrispondenza delle macchie esiste uno stato di ossidazione. Questa avviene per reazione tra la molecola di cellulosa e l'ossigeno, reazione che produce radicali, a partire dal perossido di idrogeno, come intermediari reattivi. Tale processo di ossidazione può subire un'accelerazione ad opera di metalli o acidi di varia origine, metaboliti fungini o prodotti di degradazione della cellulosa.

La condensazione e l'evaporazione locale dell'umidità possono causare mutamenti chimico-fisici nella carta, stress di natura fisica tra zone bagnate e zone asciutte che favoriscono l'ossidazione la quale si può manifestare con una colorazione (ingiallimento o imbrunimento) o il foxing. Tale danno avviene preferenzialmente nelle regioni amorfe della cellulosa piuttosto che in quelle cristalline, perché sono più porose e sensibili alle reazioni chimiche (Peters, 2000). Essendo la carta un substrato poroso, può adsorbire e desorbire vapore acqueo finché non raggiunge l'equilibrio con il contenuto di umidità dell'aria. Se la temperatura diminuisce fino a raggiungere il punto di rugiada o se il

tasso di desorbimento non può tenere il passo con quello di adsorbimento in un ambiente umido con una scarsa circolazione dell'aria, il contenuto di umidità all'equilibrio della carta aumenta e l'acqua adsorbita penetra e si accumula attraverso la condensazione capillare (Peters, 2000).

Per quel che riguarda il rapporto tra l'ossidazione della cellulosa e il manifestarsi del foxing, già nel 1983 Cain aveva suggerito l'esistenza di una correlazione confermata da diverse indagini eseguite successivamente in corrispondenza delle macchie.

Rebrikova e Manturovskaya nel 2000 (Rebrikova and Manturovskaya, 2000) supportarono l'ipotesi dell'ossidazione usando la Risonanza di Spin Elettronico, che rilevò una grande quantità di radicali liberi nelle aree di foxing, in confronto a quelle non attaccate. I fattori che potrebbero incrementare la formazione di radicali liberi includono la tecnologia usata per la produzione della carta, la presenza di agenti sbiancanti o di lignina, i livelli di esposizione alla luce durante la conservazione, la quantità di polvere e di sporco, le condizioni microclimatiche.

L'ossidazione localizzata nei punti di foxing è stata indagata nel 2001 dalla dott.ssa Marina Bicchieri dell'ICPAL e suoi collaboratori (Bicchieri et al., 2001), rivelando come proprio l'ossidazione delle macromolecole di cellulosa, e non la presenza di metalli o di funghi, fosse l'unica caratteristica comune a tutti i tipi di foxing. Nel loro lavoro sperimentale impiegarono campioni di carta, datati dal 16° al 18° secolo, invecchiati naturalmente e una carta moderna (carta "Umbria" che è composta per il 34% di cotone e il 66% di linters di cotone con amido come collante). La carta "Umbria" venne trattata con soluzioni di $FeCl_3$ e KCl per indurre la formazione di macchie di foxing e poi invecchiata

artificialmente a 80°C e al 65% di umidità relativa per 15 giorni.

Le misure in fluorescenza dei raggi X (XRF) dei campioni invecchiati naturalmente rivelarono che la presenza di elementi metallici non era direttamente collegata alle aree col foxing; anzi in alcuni casi i metalli vennero riscontrati anche nelle aree non colpite o furono trovati in bassa percentuale o per nulla in corrispondenza di alcune macchie. Pertanto, la contaminazione metallica non poteva essere una causa comune di origine del foxing.

Gli spettri infrarossi (FTIR) dei vari campioni dimostrarono che la forte ossidazione era l'unica caratteristica comune riscontrata nei punti di foxing naturali o prodotti artificialmente. L'ossidazione può portare a legami doppi o tripli carbonio-carbonio, alla genesi di gruppi carbonili o carbossili (sia acidi, sia esteri), di strutture lattoniche, chetoniche o alleniche. Sulla base dei risultati ottenuti la dott.ssa Bicchieri e la sua équipe ipotizzarono che la variabilità del fenomeno del foxing probabilmente può essere correlata ad una intrinseca eterogeneità delle catene di cellulosa nella carta, alla maggiore o minore estensione delle zone amorfe che può comportare un differente contenuto d'acqua, ad una diversa capacità di assorbire inquinanti e impurezze presenti nelle fibre di partenza o introdotte durante il processo di produzione. Questa eterogeneità potrebbe, tra l'altro, spiegare la presenza nella carta di zone con differente capacità ad ossidarsi, considerato che le aree eterogenee trovandosi in una "condizione di stress" (ad esempio la zona di confine tra area bagnata e area asciutta) sono più propense a sottostare a reazioni chimiche.

Molto interessante una successiva sperimentazione pubblicata nel 2002 (Bicchieri et al., 2002) nella quale la

Fig. 58. Libro "Les heures enchantées", 1925-26, ripetizione delle macchie di foxing su fogli adiacenti.

Fig. 59. Ripetizione della macchie su fogli adiacenti.

d.ssa Bicchieri e altri ricercatori focalizzarono la loro attenzione sull'influenza di differenti valenze degli ioni ferro nella formazione delle macchie di foxing sulla carta. A tale proposito la formazione del foxing venne prodotta artificialmente aggiungendo alla carta moderna "Umbria", già citata in precedenza, piccole e note quantità di ioni ferrosi (Fe^{2+}) e ferrici (Fe^{3+}) tramite rispettivamente soluzioni acquose a diversa concentrazione di solfato ferroso e cloruro ferrico. Le soluzioni erano aggiunte ovviamente sempre nella stessa quantità (5 micro-litri).

Una parte dei campioni trattati venne invecchiata artificialmente in una camera climatica a $80^{\circ}C$ e 65% di umidità relativa per 15 giorni, un'altra sempre per 15 giorni venne esposta alla luce ultravioletta a 240 nm a temperatura ambiente lasciando, ovviamente, dei campioni a fungere da riferimento. Nel lavoro furono impiegate diverse tecniche analitiche quali la spettrofotometria UV-visibile, la spettrofotometria infrarossa, la fluorescenza dei raggi X e la laser induced breakdown spectroscopy (LIBS) con Nd:YAG laser accoppiato ad uno spettrometro Czerny-Turner. Venne valutato il diametro della macchie formatesi, il loro colore e l'eventuale fluorescenza, il contenuto d'acqua della carta e delle macchie, il contenuto in carbonili (metodo colorimetrico al 2,3,5 trifenil tetrazolio cloruro) della cellulosa.

Le indagini confermarono che il fenomeno del foxing è correlato ad una forte ossidazione della catena di cellulosa per via della formazione di gruppi insaturi (carbonili, doppi e tripli legami coniugati e non). Per quel che riguarda il colore della macchie non c'era differenza tra macchie ottenute con gli ioni ferrosi e quelle ottenute con gli ioni ferrici. Per quanto riguarda il contenuto in carbonili

C=O della cellulosa, caratteristici del processo di ossidazione, ne presentavano una maggiore quantità i campioni trattati con gli ioni ferrosi ed invecchiati con la luce UV.

Il lavoro si è rivelato molto interessante perché, avendo chiarito diversi aspetti relativi ai differenti processi di degradazione ossidativa, ha permesso di fornire utili indicazioni per le operazioni di restauro, confermando, se mai ce ne fosse stato bisogno, quanto sia delicato e difficile il restauro dei manufatti cartacei e quanto sia pertanto importante una stretta collaborazione tra restauratori e personale scientifico. Ad esempio ha confermato che metalli pesanti identici ma allo stato di ioni con differente valenza causano meccanismi di degradazione della catena di cellulosa differenti e, pertanto, influenzano la scelta di un opportuno intervento di restauro. Per contrastare l'ossidazione del substrato organico è infatti necessario ridurre le funzioni ossidate, ma un prodotto riducente forte può anche ridurre gli ioni Fe^{3+} a Fe^{2+} , noti catalizzatori delle reazioni di degradazione ossidativa della cellulosa. Pertanto la scelta del prodotto riducente, che fa diminuire il grado di ossidazione della cellulosa ripristinando gli originali gruppi alcolici -OH, va fatta con ocularità per evitare che invece di stabilizzare la cellulosa porti ad una maggiore degradazione ad opera degli ioni Fe^{2+} che possono essere aumentati per via della contemporanea riduzione degli Fe^{3+} .

La fluorescenza UV

La fluorescenza UV è stata riportata presto nella letteratura sul foxing, ma ci sono stati approcci differenti alla sua interpretazione. Cain e Miller (Cain and Miller, 1982) agli inizi degli anni '80, e poco dopo Carter (Carter, 1984), introdussero una classificazione delle macchie sulla base, oltre

che del loro aspetto a luce visibile, anche del loro comportamento alla luce UV.

La fluorescenza UV venne considerata da alcuni ricercatori la prova della presenza del micelio fungino (Meynell and Newsman, 1978; Florian, 1997). Florian in un suo articolo del 1997 dichiarò che essa gradualmente aumentava e diminuiva in relazione al ciclo vitale dei funghi e ipotizzò che potesse originarsi dalle lipoproteine (composti fluorescenti che si formano per autossidazione dei lipidi). Choisy et al., sempre nel 1997 (Choisy et al., 1997), si domandarono se la fluorescenza UV indicasse, come fino ad allora si riteneva, un tipo specifico di foxing o se fosse invece un precursore di un ben definito fenomeno che portava alla formazione delle macchie brune. Optarono per questa seconda ipotesi, suggerendo che la fluorescenza indica solo uno stadio della sequenza di sviluppo del foxing e che, perciò, può essere usata come metodo per determinare in che fase del processo ci si trovi. Sostennero che il foxing era un processo a stadi e che le macchie potevano essere suddivise in tre categorie, considerando ciascuna non come originata da un fenomeno differente, ma come un diverso step di un identico meccanismo. Affermarono che in una prima fase compaiono i composti fluorogenici, poi i composti cromogenici con gruppi cromofori coniugati e che, infine, il colore pieno viene raggiunto con la formazione di chetoni liberi.

Il processo di ossidazione infatti, come detto precedentemente, può creare nuovi doppi legami nella catena della cellulosa. I legami doppi collegati, separati da legami semplici, sono definiti sistema coniugato e più lunga è la coniugazione, più lunga è la lunghezza d'onda della luce che viene assorbita (Skoog and Leary, 2000). All'inizio del processo di ossida-

zione, un sistema coniugato corto assorbe solo nella regione ultravioletta. Pertanto non si osserva alcuna colorazione a luce visibile, ma solo fluorescenza con l'ausilio di una lampada UV. Quando, invece, i doppi legami coniugati si estendono abbastanza da assorbire la luce visibile, si iniziano a palesare le macchie colorate tipiche che chiamiamo foxing. Inoltre, gli stessi ricercatori riscontrarono che dimensione, forma e colore potevano essere influenzati dal livello di idratazione della carta e quindi dall'umidità dell'ambiente di conservazione. Alla luce di questo, argomentarono che un'analisi di immagine basata solo sull'aspetto del foxing, quindi proprio su dimensione, forma e colore, non potesse supportare una tassonomia convincente. Questa obiezione portò a ridiscutere le precedenti ricerche di Cain e Miller (Cain and Miller, 1982) e di Carter (Carter, 1984) che basavano la classificazione delle macchie appunto sulla loro morfologia. Concordarono con questa ipotesi i successivi lavori di Rebrikova e Manturovskaya (Rebrikova and Manturovskaya, 2000) e di Bicchieri et al. (Bicchieri et al., 2001). Rebrikova e Manturovskaya suggerirono che i radicali liberi formatosi per ossidazione della cellulosa e catalizzati dagli ioni metallici di transizione, potevano essere una probabile fonte di fluorescenza, dal momento che questa era ben visibile nella fase iniziale della formazione del foxing e diminuiva, scomparendo del tutto, con il progredire dell'ossidazione. Come detto precedentemente, notarono una stretta somiglianza tra le loro scoperte e le contemporanee ricerche sulla corrosione della carta ad opera degli inchiostri ferrogallici (Reissland, 1999, 2001) in termini di vari stadi di fluorescenza, sebbene non abbiano limitato l'origine dell'ossidazione della cellulosa all'attività

catalitica dei metalli di transizione. Allo stesso modo la d.ssa Bicchieri e la sua equipe mostrarono la somiglianza tra questi due fenomeni, senza suggerire che i metalli fossero l'unica causa di formazione del foxing. Senza specificare la causa diretta dell'ossidazione, è opinione prevalente che la fluorescenza UV si possa rilevare nelle prime fasi del foxing e che, con il progredire dell'alterazione, essa diminuisca e contemporaneamente la colorazione visibile ad occhio nudo inizi a manifestarsi.

Vanno, infine, ricordate le ricerche condotte da Ligterink et al. pubblicate nel 1989 e nel 1991 (Ligterink et al., 1989, 1991) che hanno portato ad una nuova prospettiva riguardo gli studi sul foxing. Gli autori, per una definizione più comprensibile del termine foxing, proposero che la ricerca non doveva limitare le proprie indagini solo a casi isolati magari verificatisi casualmente, ma doveva espandersi ad altre forme correlate di degradazione. Allo stesso tempo, il concetto di foxing doveva essere ampliato dalle sole macchie puntiformi alla colorazione su aree estese.

Nella loro ricerca eseguirono una analisi topografica del foxing analizzando un centinaio di libri danneggiati ed esaminando la localizzazione delle macchie per comprendere le possibili cause di formazione da un punto di vista più ampio. Un libro, ad esempio, era considerato una struttura tridimensionale e ciascuna pagina una sezione trasversale all'interno di que-

sta struttura. Osservarono che molte macchie di foxing o altre forme di colorazione nei libri si verificano seguendo modelli ben definiti. Queste numerose osservazioni permisero loro di affermare che le macchie potevano essersi originate in cartiera per un disomogeneo inumidimento della pila di fogli o all'interno di uno stesso foglio durante il processo di asciugatura, o in tipografia quando i fogli

ancora separati erano impilati in attesa della stampa, che avviene a foglio umido, o della rilegatura (Fig. 57).

Le macchie che si ripetevano su fogli adiacenti (metà sinistra e metà destra a libro aperto) potevano essersi formate, invece, dopo che il libro era stato rilegato per contaminazione a libro chiuso (Figg. 58, 59). Le macchie che non si ripetevano su fogli adiacenti ma piuttosto su un'altra pagina in una

Fig. 60. Unità di anidroglicosio.

Fig. 61. Un gruppo aldeidico CHO.

Fig. 62. Ossidazione da gruppo aldeidico a carbossilico.

Fig. 63. Un gruppo chetonico C=O.

Fig. 64. Due gruppi chetonici C=O.

Fig. 65. Rottura del legame C2-C3 e formazione di due gruppi aldeidici CHO.

Fig. 66. Molecola di cellulosa.

Fig. 67. Glucosio, struttura a catena aperta.

posizione diversa, potevano indicare che i fogli in attesa della rilegatura non erano stati disposti in maniera ordinata.

Un occasionale, improvviso mutamento della morfologia delle macchie all'interno di un volume venne spiegato con l'impiego di carte differenti nella sua realizzazione.

Basandosi su queste osservazioni, Ligtnerink et al. suggerirono che l'accumulo temporaneo della condensa nella carta potrebbe essere la causa primaria

del fenomeno del foxing, e che la forma, le dimensioni, e il grado di colorazione delle macchie dipenderebbero dal contenuto di umidità del libro. I fattori che possono influenzare la condensazione e l'evaporazione dell'acqua contenuta nell'aria possono includere elementi di natura sia chimica (particelle di sporco, cariche minerali, ferro, rame), che fisica (temperatura, umidità, pressione dell'aria, porosità della carta, e qualsiasi sua irregolarità incluse pieghe e lacerazioni), che microbiologica (batteri, funghi).

Per terminare si cita l'articolo *Foxing on paper: a literature review* di Soyeon Choi apparso sulla rivista del Journal American Institute for Conservation, n. 47 del 2007 che è servito come traccia per scrivere questo contributo.

Fig. 68a: Glucosio, forma ciclica aperta; 68b: Glucosio, forma ciclica chiusa.

Fig. 69: Reazione di formazione della base di Schiff.

Fig. 70: Amminoacido lisina.

Fig. 71: Formazione del composto di Amadori.

Fig. 72: Scissione dei prodotti di Amadori in derivati carbonilici e policarbonilici.

Appendice 1

L'ossidazione della cellulosa

L'ossidazione della cellulosa è principalmente un meccanismo a catena radicalica (Waters, 1964; Arthur and Hinojosa, 1971; Kolar, 1997; Margutti et al., 2001) e, come tutte le reazioni a catena, il meccanismo può essere illustrato in termini di:

- reazioni di iniziazione nel corso delle quali si formano i radicali liberi
- reazioni di propagazione nel corso delle quali i radicali liberi sono trasformati in altri radicali
- reazioni di terminazione che coinvolgono la combinazione di due radicali con formazione di prodotti stabili.

I candidati più adatti per la formazione di radicali liberi sono:

- i gruppi ossidati (carbonili terminali o presenti nelle unità di anidroglicucosio a seguito di reazioni di ossidazione della catena di cellulosa)
- la lignina
- le impurezze costituite da metalli pesanti, ad esempio ioni ferro e rame (Williams et al., 1997; Graf et al., 1984; Shahani and Hengemihle, 1986; Koppenol, 1994; Bicchieri and Pepa, 1996; McCrady, 1996; Calvini and Gorassini, 2002).

Si sa che le radiazioni (in particolare gli ultravioletti) provocano la scissione fotochimica dei legami chimici, con produzione di radicali liberi, la cosiddetta "fotossidazione".

Dal punto di vista biochimico, i radicali liberi sono molecole particolarmente instabili in quanto possiedono orbitali con un solo elettrone, detto elettrone spaiato, anziché due (anione superossido O_2^- , ossidrilico OH^- , biossido di azoto NO_2 , ossido nitrico NO , ossigeno singoletto O_2^+ , ecc.). Questo fatto li rende estremamente reattivi, in grado di legarsi ad altri radicali o di sottrarre un elettrone ad altre molecole vicine.

La presenza di orbitali con un solo

elettrone li porta a ricercare un equilibrio appropriandosi dell'elettrone delle altre molecole con le quali vengono a contatto, molecole che diventano a loro volta instabili e che a loro volta ricercano un elettrone e così via, innescando un meccanismo di instabilità a catena.

Questa serie di reazioni può durare da frazioni di secondo ad alcune ore e può essere ridimensionata o arrestata dalla presenza dei vari agenti antiossidanti.

Fondamento dell'ossidazione è la reazione di Fenton (Walling, 1975) che conduce alla formazione di radicali ossidrilici $HO\cdot$ a partire dal perossido di idrogeno H_2O_2 .

Gli ioni ferrosi fungono da catalizzatori delle reazioni di ossidazione della cellulosa.

Il perossido di idrogeno si forma a seguito della riduzione dell'ossigeno (che passa dallo stato di ossidazione 0 a -1) ad opera degli ioni Fe^{2+} (ferrosi) che si ossidano a Fe^{3+} (ferrici)

Il radicale $OH\cdot$ così formatosi è una specie reattiva fortemente ossidante, ma ha una vita breve e diffonde con difficoltà, cosicché potremo aspettarci una degradazione localizzata in vicinanza di impurezze metalliche.

I radicali ossidrilici $HO\cdot$ sono molto reattivi ed estraggono con facilità atomi di idrogeno dalla cellulosa RH con formazione di radicali organici idrossialchilici $R\cdot$.

La reazione ha inizio con l'estrazione dell'atomo di idrogeno legato al carbonio C-2 dell'unità di anidroglicucosio (Fig. 60).

I radicali idrossialchilici $R\cdot$ reagiscono con una reazione a catena con l'ossi-

Fig. 73: Formula chimica della glicerina.

Fig. 74: Formula generica di un trigliceride.

Fig. 75: Fluotest.

Fig. 76: Lampada di Wood.

geno, convertendosi nelle corrispondenti strutture carboniliche $\text{ROO}\cdot$.

Queste reagiscono con una nuova molecola di cellulosa $\text{R}'\text{H}$ a formare idroperossido di cellulosa ROOH e un nuovo radicale $\text{R}'\cdot$ per cui il processo si propaga.

Anche il Fe^{3+} è in grado di ossidare il materiale polimerico, sia attraverso una normale reazione di ossido-riduzione sia tramite un processo simile alla reazione di Fenton:

Il radicale superossido⁵, anione $\text{O}_2\cdot^-$, non è particolarmente ossidante, ma ha una vita più lunga e può diffondere con facilità all'interno delle fibre, formando il radicale ossidrilico $\text{OH}\cdot$ anche in posizioni relativamente lontane.

L'estrazione degli atomi di idrogeno dalla cellulosa può avvenire in corrispondenza del legame 1-4 β glucosidico tra le unità di anidroglicosio, per cui si ha la rottura del legame con la conseguente riduzione del grado di polimerizzazione.

Le reazioni di ossidazione possono condurre:

1. alla rottura del legame glucosidico come nell'idrolisi acida e basica
2. alla trasformazione dei gruppi ossidrilici primari (posizione C6) e secondari (posizioni C2 e C3) dell'anello di anidroglicosio in gruppi

carbonilici (aldeidici e chetonici) e carbossilici. I gruppi carbonili, che si sono formati sugli atomi C-2, C-3 e C-6 dell'anello di anidroglicosio, conducono alla rottura del legame glucosidico in accordo al meccanismo di β -alcossi eliminazione (Kaskins and Hogsed, 1950). La reazione ha inizio con l'estrazione dell'atomo di idrogeno legato al carbonio C-2

3. alla formazione di doppi legami $\text{C}=\text{C}$ sull'anello e sua possibile apertura.

Nel processo di ossidazione si formano legami trasversali tra le molecole di cellulosa dando origine ad una struttura più compressa con meno spazio per l'ingresso delle molecole di acqua e la formazione dei legami idrogeno. È per tale ragione che le zone dove la carta è stata danneggiata dall'inchiostro ferrogallico sono meno idrofile delle aree intatte.

Il legame 1-4 beta glucosidico è più labile nei composti contenenti gruppi carbonilici in posizione C2 e C3, mentre è più stabile nel caso di gruppi aldeidici in posizione C6.

Al di sotto di pH 8,5 prevalgono i gruppi carbonilici:

- aldeidici tra 7,5 e 8,5
- chetonici al di sotto di 7,5.

Aumentando il pH compaiono i gruppi carbossilici che prevalgono in ambiente fortemente alcalino (pH>10) mentre divengono trascurabili i gruppi carbonilici, specialmente i chetonici. Il gruppo ossidrilico primario (gruppo alcolico primario) nell'anello (gruppo a) può dar luogo, ossidandosi, ad un gruppo aldeidico CHO (A) (Fig. 61), che, per ulteriore ossi-

dazione, forma un gruppo carbossilico COOH (Fig. 62).

I due gruppi ossidrilici secondari nell'anello (gruppi b) possono ossidarsi a gruppi chetonici $\text{C}=\text{O}$ (B) (Fig. 63) e (C) (Fig. 64).

Se si rompe il legame C2-C3, si possono formare due gruppi aldeidici CHO (D) che possono ulteriormente ossidarsi a carbossile COOH (Fig. 65). I gruppi carbonilici, in particolare i gruppi chetonici $\text{C}=\text{O}$, sono cromofori poiché sono in grado di assorbire selettivamente la radiazione visibile alle lunghezze d'onda nel campo del blu presente nella luce incidente. Pertanto la componente blu della luce incidente non viene riflessa per cui la carta appare gialla.

La sola idrolisi acida non altera il colore della carta, ma i prodotti a basso peso molecolare che si formano sono più soggetti della cellulosa ad ossidarsi con formazione di sostanze colorate. Questo significa che maggiore è la presenza di prodotti a catena corta fino al glucosio, maggiore è la tendenza alla formazione di prodotti colorati, anche se la sola diminuzione del grado di polimerizzazione non porta direttamente all'ingiallimento. La formazione dei gruppi carbossilici aumenta l'acidità favorendo la depolimerizzazione della cellulosa per scissione del legame 1-4 β glucosidico che lega le unità monomeriche di glucosio (Fig. 66), con conseguente diminuzione della resistenza meccanica della carta.

Appendice 2

Reazione di Maillard

Per "reazione di Maillard", scoperta da Louis Camille Maillard (1878-1936), si intende una serie complessa di fenomeni che avviene a seguito dell'interazione tra zuccheri riducenti e proteine.

Gli zuccheri più comuni, i monosaccaridi, presentano 5 o 6 atomi di car-

pH < 7,5	7,5 < pH < 8,5	pH > 8,5
CO	CHO	COOH
CHO	CO	CHO
COOH	COOH	CO

Tab. 3.

bonio. Ad esempio il glucosio è un aldoso perché ha 6 atomi di carbonio e un gruppo aldeidico CHO, il fruttosio è un chetoso perché presenta un gruppo chetonico. Si ritiene oggi che le molecole degli zuccheri esistano in forma ciclica in cui il gruppo aldeidico o chetonico (gruppi carbonilici) sono impegnati a formare nella reazione di addizione nucleofila⁶ reversibile un legame emiacetalico o emichetalico con il gruppo alcolico. Questo legame caratterizza la forma ciclica dei monosaccaridi e, pertanto, la scrittura a catena aperta delle formule degli zuccheri (Fig. 69) non rispecchia la loro reale struttura. Un legame emiacetalico si forma, per esempio, nel glucosio tra il gruppo aldeidico in posizione C1 con il gruppo alcolico in posizione C5, il che porta alla forma ciclica, con un ossigeno inserito nell'anello tra il C1 e il C5 (Fig. 70a, 70b).

In un cristallo di zucchero le molecole sono quindi tutte sotto forma ciclica. In soluzione si stabilisce invece un equilibrio tra forma aperta e forma chiusa, in cui quest'ultima è però largamente predominante (>99,5%). Comunque sia in soluzione alcune molecole subiscono l'apertura.

Uno zucchero riducente è un qualsiasi zucchero che possiede un gruppo aldeidico o chetonico che gli consente o di agire come agente riducente, per esempio nella reazione di Maillard e nel saggio di Benedict. Affinché uno zucchero possieda attività riducente è necessario, pertanto, che possa esistere in una forma a catena aperta con un gruppo aldeidico o chetonico cosa che avviene se è in soluzione.

Le reazioni che si originano dall'interazione tra zuccheri riducenti e proteine sono piuttosto complesse ed eterogenee. Attraverso la formazione di un intermedio (composto di Amadori) si originano diverse sostanze aromatiche, come le melanoidine, dall'odore

e dal colore bruno caratteristici.

La "reazione di Maillard" è la più importante reazione chimica che ha luogo durante la cottura degli alimenti (ad esempio pane, patatine fritte, bistecca). Tempo e temperatura sono i fattori che condizionano maggiormente l'aspetto e il gusto del prodotto. Questa reazione è positiva in certi alimenti come il pane, poiché tramite essa la crosta assume un colore bruno e una fragranza caratteristici, ma è indesiderata ad esempio nel caso del latte. La "reazione di Maillard" è in realtà costituita da una serie di fenomeni successivi che possono raggrupparsi in tre fasi.

Fase 1

La prima fase comporta la condensazione del gruppo carbonilico C=O dello zucchero con il gruppo amminico NH₂ della proteina che porta alla formazione della base di Schiff (Fig. 71). Il gruppo amminico può essere o quello terminale o quello delle catene laterali come nell'amminoacido lisina (Fig. 72). La reazione causa la degradazione di certi amminoacidi essenziali, ma non dà effetti visibili.

Fase 2

La seconda fase è responsabile della formazione dei composti odorosi tipici del cibo cotto. La base di Schiff, infatti, è un prodotto instabile per cui subisce un riarrangiamento interno trasformandosi in un amminodeossichetoso, o composto di Amadori (Fig. 73).

Fase 3

La terza fase vede invece la nascita di grosse molecole che conferiscono il tipico colore bruno al cibo, un imbrunimento chimico e non enzimatico. Quest'ultima è la sola fase irreversibile e consiste in una serie di reazioni attraverso le quali i composti di Amadori si scindono in derivati carbonilici (aldeidi e chetoni) e policarbonilici a basso peso molecolare (Fig. 74), che possono dare a loro volta prodotti di scissione tra cui composti volatili (anidride carbonica, ammoniaca) e interagendo tra loro alle melanoidine.

Fig. 77. Curva di trasmissione del filtro Schott KV 450.

	Olio di semi di lino	Olio di noce	Olio di semi di papavero
Acido palmitico	6%	8	15
Acido stearico	4	3	2
Acido oleico	22	15	11
Acido linoleico	15	61	71
Acido linolenico	52	12	---

Tab. 4.

Le melanoidine sono, ad esempio, responsabili del colore bruno della crosta dei prodotti da forno e delle striature della carne ai ferri. Sono sostanze di natura aromatica, colorate in giallo bruno, a contenuto di azoto variabile poiché possono derivare da composti diversi, ad alto peso molecolare ed insolubili.

La "reazione di Maillard" dà origine a numerosissimi composti (anche diverse centinaia di molecole), non tutti identificati.

Trattandosi di una reazione tra carboidrati e proteine, è evidente che si otterrà una buona reazione di Maillard se questi sono presenti in grandi quantità.

Il calore può accelerare la reazione. Infatti l'imbrunimento è più veloce nei cibi cotti e la reazione avviene lentamente a temperature moderate.

La reazione è favorita da un pH debolmente acido (pH 4-7) in quanto l'acido catalizza il primo stadio; una eccessiva acidità è sconsigliata perché protonerebbe il gruppo amminico con diminuzione della nucleofilicità, ostacolando la reazione di condensazione.

Appendice 3

Autossidazione dei lipidi (oli e grassi)

Gli oli e i grassi sono una vasta serie di composti naturali di origine vegetale e animale.

Chimicamente sono esteri (trigliceridi) ottenuti per reazione tra una molecola di glicerina (un alcol trivalente, Fig. 75) e tre molecole scelte tra una varietà di acidi grassi.

Gli acidi grassi sono solitamente a catena lineare e contengono gruppi C-H e un gruppo carbossilico COOH. Negli acidi grassi insaturi alcuni atomi di carbonio possono essere legati assieme con doppi legami.

La struttura di un trigliceride può essere rappresentata dalla formula generale riportata in Fig. 76 dove R₁,

R₂ ed R₃ rappresentano possibili catene carbonio-idrogeno che variano in lunghezza e numero di doppi legami.

I trigliceridi presenti negli oli siccativi contengono una gran quantità dei tre acidi grassi insaturi C18 oleico, linoleico, linolenico, assieme a piccole percentuali degli acidi grassi saturi stearico C18 e palmitico C16 e quantità trascurabili degli acidi miristico C14 e laurico C12.

Come si vede nella **tabella 5**, i tre oli contengono oltre l'80% degli acidi grassi insaturi C18.

Tale composizione tende a variare nel tempo poiché con l'invecchiamento le molecole trigliceridi subiscono dei mutamenti chimici che sono influenzati da diversi fattori quali la storia conservativa del manufatto, lo spessore del film.

Gli acidi insaturi linoleico e linolenico tendono a scomparire in breve tempo. Gli acidi saturi sono ossidati lentamente, per cui tendono a rimanere inalterati nel tempo, e, cosa molto importante, quelli di peso molecolare molto vicino sono ossidati circa alla stessa velocità.

Gli oli insaturi, pertanto, sono meno stabili di quelli saturi a causa della maggiore reattività del doppio legame. La reattività del doppio legame è appunto alla base di importanti trasformazioni che possono subire gli oli e i grassi, tra le quali:

- l'idrogenazione (somma di idrogeno) che li trasforma in composti saturi, stabili, a consistenza più solida (*margarine*)

- l'ossidazione con demolizione che li degrada in composti ossigenati a più basso peso molecolare (irrancidimento)

- l'ossidazione con polimerizzazione che li trasforma in polimeri a consistenza solida

- idrolisi tramite la quale si scindono in glicerina e acidi grassi.

L'ossidazione comporta, tra l'altro, un imbrunimento del prodotto lipidico.

Nota

La riprese della fluorescenza UV sono state eseguite impiegando il Fluotest della Original Hanau (Fig. 77), in particolare la lampada a tubo a scarica a gas (Fig. 78), più precisamente a vapori di mercurio, a bassa pressione che contrariamente a quanto avviene con i generatori ad alta pressione produce, a seguito della scarica elettrica, subito dopo l'accensione un 90% di radiazioni UV ad onde corte in un range molto ristretto, praticamente una radiazione monocromatica a 254 nm con una potenza piuttosto elevata.

Queste radiazioni vengono trasformate in radiazioni UV ad onde lunghe nel campo degli UVa da un apposito

Acido palmitico	CH ₃ -(CH ₂) ₁₄ -COOH	
Acido stearico	CH ₃ -(CH ₂) ₁₆ -COOH	
Acido oleico	CH ₃ -(CH ₂) ₇ -CH = CH-(CH ₂) ₇ -COOH	acido monoinsaturo
Acido linoleico	CH ₃ -(CH ₂) ₄ -CH=CH-CH ₂ -CH = CH-(CH ₂) ₇ -COO	acido bi-insaturo
Acido α-linolenico	CH ₃ -CH ₂ -CH=CH-CH ₂ -CH =	
	CH-CH ₂ -CH=CH-(CH ₂) ₇ -COOH	acido tri-insaturo

Tab. 5.

rivestimento fluorescente sul tubo della lampada. La scelta di un adatto materiale di rivestimento permette di ottenere lo spettro di emissione con picco centrato a 365 nm. È presente, inoltre, un filtro in vetro a base di ossido di nichel blu-violetto scuro che blocca la radiazione visibile emessa dalla lampada, ma è trasparente a quella ultravioletta e un filtro supplementare di vetro nero che collabora nell'eliminare la componente visibile. Questa lampada, detta lampada di Wood, si trova all'interno di una scatola metallica che può essere chiusa ermeticamente con saracinesche così da avere il buio completo.

Sull'obiettivo dell'apparecchio fotografico è stato posto un filtro di sbarramento avente il compito di assorbire tutte le radiazioni ultraviolette emesse dalla lampada e riflesse dall'oggetto, che influenzano il colore della luce visibile emessa per fluorescenza trasmettendo al rivelatore della fotocamera solo la luce fluorescente, ossia la frazione visibile. Si parla, infatti, di *fluorescenza nel visibile eccitata da radiazioni ultraviolette*.

A tale scopo è stato impiegato il filtro KV 450 (lunghezza d'onda di taglio 450 nm) prodotto dalla Schott, un sandwich di materiale sintetico tra vetro (Fig. 79).

Le riprese fotografiche sono state eseguite dal sig. Daniele Corciulo che si ringrazia cordialmente per la sua disponibilità.

Note

1. La Risonanza Paramagnetica Elettronica o Risonanza di Spin Elettronico, nota come EPR (dall'acronimo inglese *Electron Paramagnetic Resonance*) o ESR (dall'inglese *Electron Spin Resonance*), è una tecnica spettroscopica impiegata per individuare e analizzare specie chimiche contenenti uno o più elettroni spaiati (chiamate *specie paramagnetiche*). Queste specie includono: radicali liberi, ioni di metalli di transizione, difetti in cristalli, molecole in stato elettronico di tripletto

fondamentale (ad es. l'ossigeno molecolare). I concetti basilari della tecnica ESR sono analoghi a quelli della risonanza magnetica nucleare, ma in questo caso sono gli spin elettronici ad essere eccitati al posto degli spin dei nuclei atomici.

Il primo ad osservare il fenomeno della risonanza paramagnetica elettronica fu il fisico russo Evgenij Zavojskij nel 1944. Egli notò che un cristallo di cloruro di rame (CuCl₂) esposto ad un campo magnetico statico di induzione 4 mTesla assorbiva radiazione elettromagnetica a 133 MHz.

2. La ninidrina, solido giallo chiaro, è un indicatore altamente specifico per il rilevamento degli α -amminoacidi in quanto reagisce con il loro gruppo amminico primario, tramite una reazione di ossidoriduzione, dando una colorazione azzurro-violetto (assorbimento a 570 nm), tranne che con la prolina che, essendo un amminoacido ciclico e presentando quindi un'ammina secondaria forma con la ninidrina un complesso giallo (assorbimento a 440 nm). L'intensità del colore è direttamente proporzionale alla concentrazione dell'amminoacido pertanto si può condurre un'analisi colorimetrica e, tramite la legge di Lambert-Beer, si può ottenere la concentrazione degli amminoacidi presenti.

3. L'attività dell'acqua indica il rapporto tra la pressione di vapore dell'acqua in un certo materiale e la pressione di vapore dell'acqua pura. Dal punto di vista puramente descrittivo, è un indice relativo alla quantità d'acqua che, in un determinato prodotto, è libera da particolari legami con altri componenti, dunque, della quantità d'acqua (espressa in un valore adimensionale compreso tra 0 e 1) disponibile per reazioni chimiche e biologiche. La proliferazione microbica rappresenta una delle più importanti e pericolose cause di alterazione della carta o della pergamena. I microrganismi per moltiplicarsi, oltre ad idonee condizioni di temperatura, acidità, presenza (o assenza) di ossigeno, disponibilità di nutrienti, ecc., necessitano assolutamente di acqua. La presenza di acqua, non tanto in termini di quantità, quanto in termini di disponibilità dell'acqua stessa, può quindi determinare la deteriorabilità di un manufatto cartaceo

o membranaceo. La citata libertà si traduce in disponibilità per i processi biologici ed enzimatici che richiedono acqua.

4. Nome generico di un composto chimico organico della famiglia degli zuccheri (carboidrati) semplici, molto studiati nelle scienze dell'alimentazione e nel metabolismo umano e animale. La loro caratteristica chimica principale è di essere formati dalla unione di monosaccaridi a formare piccole unità fino a un numero massimo di 20 monomeri. I più noti oligosaccaridi presenti in natura sono alcuni disaccaridi (saccarosio, maltosio, lattosio) e trisaccaridi (ramnosio, raffinosisio). Superato il numero di 20 monomeri, si parla di polisaccaridi (ad esempio gli amidi, la cellulosa) o, più volgarmente, di carboidrati complessi.

5. Il radicale superossido è il prodotto della riduzione dell'ossigeno (aggiunta di un elettrone nell'orbitale esterno della molecola biatomica di ossigeno):

Il radicale superossido reagisce con proteine, lipidi, polisaccaridi e acidi nucleici ma la sua reattività è piuttosto bassa, tanto che non rappresenta una sostanza eccessivamente tossica per l'organismo. La sua azione tossica dipende in larga misura dalla produzione di acqua ossigenata e dall'interazione con essa. Tramite la reazione di Haber Weiss:

si genera il radicale ossidrilico OH[•] che è una specie estremamente reattiva.

Nelle nostre cellule il radicale superossido viene rapidamente trasformato in acqua ossigenata e ossigeno, attraverso una reazione nella quale una molecola di superossido si ossida diventando ossigeno e l'altra molecola di superossido si riduce e si protona diventando acqua ossigenata:

6. Una reazione di addizione nucleofila è una nella quale un composto chimico donando un doppietto elettronico ad un'altra specie, detta elettrofilo, si lega ad essa tramite la formazione di due nuovi legami covalenti. Le reazioni di addizione si limitano ai soli composti chimici con atomi legati tramite legami multipli quali: - molecole con legami multipli carbonio-

alogeno/ossigeno/zolfo/azoto (detti *eteroatomi*) come i carbonili, le immine o i nitrili;
- molecole con legame doppi o tripli carbonio-carbonio.

References

- AGRESTA, F., 2010. *Metodi diagnostici per lo studio del biodeterioramento dei materiali librari. Sviluppo di uno "spot test" per l'individuazione di micelio fungino su materiali cartacei*, Tesi Triennale.
- ARAI, H., 1984. *Microbiological studies on the conservation of paper and related cultural properties, Part 1, isolation of fungi from the foxing on paper*, Science for Conservation 23, 33-40.
- ARAI, H., 1987. *On the foxing-causing fungi*. Preprints ICOM Committee for Conservation, 8th Triennial Meeting, Sydney, 1165-1167.
- ARAI, H., 1993. *Relationship between fungi and brown spots found in various materials*. Proceedings of the 2nd International Conference, Biodeterioration of Cultural Property, Yokohama, Tokyo, Tokyo International Communications Specialists, 320-336.
- ARAI, H., MATSUI, N., MATSUMARA, N., MURAKITA, H., 1988. *Biochemical investigations on the formation mechanisms of foxing*. The conservation of Far Eastern art: Preprints of the contributions to the Kyoto congress, London, The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, 11-12.
- ARAI, H., MATSUMARA, N., MURAKITA, H., 1990. *Microbiological studies on the conservation of paper and related cultural properties, part 9: Induction of artificial foxing*. Hozon kagaku 29, 25-34.
- ARAI, H., MATSUMARA, N., MURAKITA, H., 1990. *Induced foxing by components found in foxed areas*. ICOM Committee for Conservation preprints, 9th Triennial Meeting, Dresden, Los Angeles, ICOM Committee for Conservation, 801-803.
- ARAI, H., 1993. *Relationship between fungi and brown spots found in various materials*. Proceedings of the 2nd International Conference, Biodeterioration of Cultural Property, Yokohama, Tokyo, Tokyo International Communications Specialists, 320-336.
- ARTHUR, J.C., HINOJOSA, O., 1971. *Oxidative reaction of cellulose initiated by free radicals*. Journal of Polymer Science 36, 53-71.
- BAYNES-Cope, D., 1976. *Some observations on foxing at the British Museum Research Laboratory*. International Biodeterioration Bulletin 12, 31-33.
- BALDWIN, A.M., 2003. *An introduction of Tiffany studies*. Art, Biology and Conservation: Biodeterioration of Works of Art, New York, The Metropolitan Museum of Art, 82-93.
- BECKWITH, T.D., SWANSON, W.H., LIAMS, T.M., 1940. *Deterioration of paper: The cause and effect of foxing*. Publications in Biological Science 1, 13, 299-356.
- BICCHIERI, M., PAPPALARDO, G., ROMANO, F.P., SEMENTILLI, F.M., DE ACUTIS, R., 2001. *Characterization of foxing stains by chemical and spectrometric methods*. Restaurator 22 (1), 1-9.
- BICCHIERI, M., RONCONI, S., ROMANO, F.P., PAPPALARDO, L., CORSI, M., CRISTOFORETTI, G., LEGNAIOLI, S., PALLESCI, V., SALVETTI, A., TOGNONI, E., 2002. *Study of foxing stains on paper by chemical methods, infrared spectroscopy, micro-X-ray fluorescence spectrometry and laser induced breakdown spectroscopy*. Spectrochimica Acta Part B 57, 1235-1249.
- BICCHIERI, M., PEPA S., 1996. *The Degradation of Cellulose with Ferric and Cupric Ions in a Low-acid Medium*. Restaurator 17, 165-183.
- BLOCK S. S., 1953. *Humidity requirements for mould growth*. Applied Microbiology 1, 287-293.
- BOGATY, H., CAMPBELL, K.S., APPEL, W.D., 1952. *Some observations on the evaporation of water from cellulose*. Textile Research Journal 22, 75-82.
- BONE, W.H., 1934. *Evaporation of water from cellulose*. Journal of the Society of Dyers and Colourists 50, 307-309.
- BONE, W.H., TURNER, H.A., 1950. *Some effects of the evaporation of water from cotton cellulose*. Journal of the Society of Dyers and Colourists 66, 315-327.
- BUZIO, R., CALVINI, P., FERRONI, A., VALBUSA, U., 2004. *Surface analysis of paper documents damaged by foxing*. Applied Physics A79, 383-387.
- CAIN, C.E., MILLER, B.A., 1982. *Proposed classification of foxing*, Book and Paper Group Postprints, American Institute for Conservation, 10th Annual Meeting, Milwaukee, Washington, 29-30.
- CAIN, C.E., MILLER, B.A., 1982. *Photographic, spectral and chromatographic searches into the nature of foxing*. Preprints American Institute for Conservation, 10th Annual Meeting, Milwaukee, 54-62.
- CAIN, C.E., KALASINSKY V.T., 1985. *Characterization of eighteenth and nineteenth-century paper using Fourier Transform Infrared Spectroscopy and Thin-Layer Chromatography*. Proceedings of the seminar, application of science in examination of works of art, Boston Museum of Fine Arts, Boston, 55-58.
- CAIN, C.E., STANLEY, M.B., ROBERTS, W.H., 1987. *Paper foxing: Biochemical effects of fungal infections of paper*. Journal of the Mississippi Academy of Science 32, p. 24.
- CALVINI, P., GORASSINI, A., 2002. *The Degradating Action of Iron and Copper on paper. A FTIR-Deconvolution Analysis*. Restaurator 23, 205-221.
- CALVINI, P., FERRONI, A., ZOTTI, M., 2008. *Microfungal biodeterioration of historic paper: Preliminary FTIR and microbiological analyses*. International Biodeterioration & Biodegradation 62, 186-194.
- CALVINI, P., FERRONI, A., ZOTTI, M., 2011. *Mycological and FTIR analysis of biotic foxing on paper substrates*. International Biodeterioration & Biodegradation 65, 569-578.
- CANEVA, G., NUGARI, M.P., SALVADORI, O., 1991. *Biology in the conservation of works of art*. Roma, ICCROM.
- CARTER, J., 1984. *Iron stains on textiles: a study to determine their nature and to evaluate current treatments*. Preprints ICOM Conservation Committee, 7th Triennial Meeting, Copenhagen, 9-14.
- CHEN, Y., XIE, Y., 2002. *The causes of foxing on Chinese painting*. Wenwu baohu yu kaogu kexue, 14 (Suppl.), 63-76.
- CHOISY, P.A., DE LA CHAPELLE, A., THOMAS, D., LEGOY, M.D., 1997. *Non invasive techniques for the investigation of foxing stains on graphic art material*. Restaurator 18, 131-152.
- DANIELS, V., MEEKS, N.D., 1992. *Foxing*

- caused by inorganic factors. *Biodeterioration of Cultural Property*, Proceedings of the 2nd International Conference, Yokohama, Japan, 278-291.
- DANIELS, V., MEEKS, N.D., 1994. *Foxing caused by copper alloy inclusions in paper*. Proceedings of Symposium 88, Ottawa, Canadian Conservation Institute, 229-233.
- DE BONAVENTURA, P., DESALLE, R., EVELEIGH, D.E., BALDWIN, A.M., KOESTLER, R.J., 2003. *Studies of fungal infestations of Tiffany's drawings: Limits and advantages of classical and molecular techniques*. Art, Biology and Conservation: Biodeterioration of Works of Art, New York, The Metropolitan Museum of Art, 94-109.
- DE LA RIE, E.R., DUPONT, A.L., SOUGUIR, Z., 2008. *Formation of brown lines in paper: characterization of cellulose degradation at the wet-dry interface*. *Biomacromolecules* 9, 2546-2552.
- DHAWAN, S., GARG, K.L., 1992. *Problem of foxing marks on paper*. Proceedings of the national seminar, Conservation of manuscripts and documents, ed. O.P. Agrawal, Lucknow, India, INTACH, Indian Conservation Institute, 58-65.
- DUPONT, A.L., 1996. *Degradation of cellulose at the wet/dry interface. The effect of some conservation treatments on brown lines*. *Restaurator* 17, 1-21 e 145-164.
- ELLIS, M.H., 1980. *Metalpoint drawings: Special conservation problems for collectors*. *Drawing* 2 (3), 59-61.
- FLORIAN, M., 1997. *Heritage eaters: Insects & fungi in heritage collections*. London, James & James Ltd.
- FLORIAN, M., 2000. *Fungal spots in a book dated 1854. Causative species ID and distribution; time, source and method of contamination*. The Book and Paper Group Annual, American Institute for Conservation Book and Paper Group, Washington, D.C. AIC, 19, 41-42.
- FLORIAN, M., MANNING, L., 1999. *The ecology of fungal fox spots in a book published in 1854*. *Restaurator* 20 (3-4), 137-150.
- FLORIAN, M., MANNING, L., 2000. *SEM analysis of irregular fungal fox spots in an 1854 book: population dynamics and species identification*. *International Biodeterioration & Biodegradation* 46, 205-220.
- FOX, M.R., 1965. *Wet and dry boundaries on cellulosic textiles and their influence on dyes an dyeing*. *Journal of the Society of Dyers and Colourists* 81, 7-11 e 46-51.
- GALLO, F., PASQUARIELLO, G., 1989. *Foxing - ipotesi sull'origine biologica*. *Bollettino dell'Istituto Centrale per la Patologia del Libro*, 48, 139-176.
- GRAF, E., MAHOENY, J.R., BRYANT, R.G., EATON, J.W., 1984. *Iron-catalyzed Hydroxyl radical Formation - Stringent Requirement for Free Iron Coordination Site*. *The Journal of Biological Chemistry* 259, 3620-3624.
- KENJO, T., ARAI, H., SUZUKI, T., 1987. *Application of scanning electron microscope in the field of conservation science of cultural properties*, JEOL news, Electron optics instruments/application, 25E(1), 13-17.
- HARDING, E. 1983. *Restoration of drawings executed on prepared paper*. *The Conservator* 7, 24-28.
- HEY, M., 1982-83. *Foxing un problema da affrontare*. *Bollettino dell'Istituto Centrale per la Patologia del Libro* 38, 73-78.
- HEY, M., 1983. *Foxing: Some unanswered questions*. *The Antiquarian Book Monthly Review*, 10 (9), 340-343.
- JELLISON, J., JASALAVICH, C., 2000. *A review of selected methods for the detection of degradative fungi*. *International Biodeterioration & Biodegradation* 46, 241-244.
- KASKINS, J. F., HOGSED H. J., 1950. *Alkali oxidation of cellulose. Degradative oxidation of cellulose by hydrogen peroxide in the presence of alkali*. *Journal Organic Chemistry* 15, 1264.
- KOLAR, J., 1997. *Mechanism of Autoxidative Degradation of Cellulose*. *Restaurator* 18, 163-176.
- KOPPENOL, W.H., 1994. *Chemistry of iron and copper in radical reactions*. RICE-EVANS C. A., BURDON R. H. EDs., *Free Radical damage and its Control*, Elsevier, Amsterdam, 3-24.
- LIAMS, T.M., Beckwith, T.D., 1935. *Note on the causes and prevention of foxing on books*. *The Library Quarterly*, 5 (4), 407-418.
- LIGTERINK, F. J., PORCK, H. J., WIM, J. Th Smit, 1989. *Foxing stains and discoloration of leaf margins and paper surrounding printing ink: Coherent phenomena in books*. *Restaurator* 19 (1), 19-31.
- LIGTERINK, F.J., PORCK, H.J., WIM, J. Th Smit, 1989. *Foxing stains and discoloration of leaf margins and paper surrounding printing ink: Coherent phenomena in books*. *Restauro* 95 (3), 225-233.
- LIGTERINK, F.J., PORCK, H.J., WIM, J. Th Smit, 1991. *Foxing stains and discoloration of leaf margins and paper surrounding printing ink: elements of a complex phenomenon in books*. *The Paper Conservator* 15, Issue 1, 45-52.
- MADARAS, G.W., TURNER, H.A., 1953. *Further observations on the effects of evaporating water from cotton cellulose*. *Journal of the Society of Dyers and Colourists* 69, 371-377.
- MARGUTTI, S., CONIO, G., CALVINI, P., PEDEMONTE, E., 2001. *Hydrolytic and Oxidative Degradation of Paper*. *Restaurator* 22, 67-83.
- MCCRADY, E., 1996. *Effects of metal on paper: a literature review*. *Alkaline paper advocate*, 9 (1), 8-9.
- MEYNELL, G.G., NEWSMAN, R.J., 1978. *Foxing, a fungal infection of paper*. *Nature*, 274, 466-468.
- MONTEMARTINI CORTE, A., FERRONI, A., SALVO, V.S., 2003. *Isolation of fungal species from test samples and maps damaged by foxing and correlation between these species and the environment*. *International Biodeterioration & Biodegradation* 51, 167-173.
- MORRISON R.T, Boyd R.N., 1970. *Chimica organica*. Milano, Ambrosiana.
- NEEVEL, J.G., MENSCH T.J., 1999. *The behaviour of iron and sulphuric acid during iron-gall ink corrosion*. ICOM Committee for Conservation, 12th Triennial Meeting, Lyon, preprints, vol. 2, London, James & James, 528-533.
- NITTERUS, M., 2000. *Fungi in Archive and Libraries, A Literary Survey*. *Restaurator* 21 (1), 25-40.
- NOL, L., HENIS, Y., KENNETH, G., 1983. *Biological factors of foxing in postage stamp paper*. *International Biodeterioration Bulletin*, 19 (1), 19-25.

- NYUKSHA, J. P., 1979. *Biological principles of Book Keeping Conditions*. Restaurator 3, 101-108.
- PANASENKO, V.T., 1967. *Ecology of micro-fungi*. Botanical Review, 33, 189-215.
- PEDERSOLI, J., LIGTERINK, F. J., 2001. *Spectroscopic Characterization of the Fluorescence of Paper at the Wet-Dry Interface*. Restaurator 22 (3), 133-145.
- Peters, D., 2000. *An alternative to foxing? Oxidative degradation as a cause of cellulose discoloration*. Papier Restaurierung 1 Suppl., 55-60.
- PINZARI, F., ZOTTI, M., DE MICO, A., CALVINI, P., 2010. *Biodegradation of inorganic components in paper documents: Formation of calcium oxalate crystals as a consequence of Aspergillus terreus Thom growth*. International Biodeterioration & Biodegradation 64, 499-505.
- PRESS, R., 1976. *Observations on the foxing of paper*. International Biodeterioration Bulletin 12, 27-30.
- RAKATONIRAINY, M.S., HERAUD, C., LAVEDRINE, B., 2005. *Influence of pH and Alkaline Reserve of Paper on the Growth of some Filamentous Fungi*. Restaurator 24 (3), 152-159.
- RAKATONIRAINY, M.S., DUBAR, P., 2013. *Application of bioluminescence ATP measurement for evaluation of fungal viability of foxing spots on old documents*. Luminescence, The Journal of Biological and Chemical Luminescence, John Wiley & Sons, 28 (3), 308-312.
- REBRIKOVA, N.L., MANTUROVSKAYA, N.V., 2000. *Foxing: a new approach to an old problem*. Restaurator 21 (2), 85-100.
- REESE, E.T., 1963. *Advances in enzymatic hydrolysis of cellulose and related materials*. Proceedings of a symposium sponsored by the American Chemical Society, March 1962, New York, Macmillan, 290 p.
- REISSLAND, B., 1999. *Ink corrosion: aqueous and non-aqueous treatment of paper objects: State of the art*. Restaurator 20, 167-180.
- REISSLAND, B., 2001. *Visible progress of Paper Degradation Caused by Iron Gall Inks*. The Iron Gall Ink Meeting, Post-prints 4th and 5th September 2000, The University of Northumbria, Newcastle-upon-Tyne, UK, 67-72.
- SCHAFFER, R., APPEL, W.D., FORZIATI, F. H., 1950. *Reactions at wet-dry interfaces on fibrous materials*. Journal of Research of the National Bureau of Standards 54 (2), 103-106.
- SHAHANI, C.J., HENGEMIHLE, F.H., 1986. *The influence of copper and iron on the permanence of paper*. Historic Textile and Paper Materials - Conservation and Characterization, Advance in Chemistry Series, 212, American Chemical society, Washington, 387-410.
- SNOW, D., 1949. *The germination of mould spores at controlled humidities*. Annals of Applied Biology 36, 1-13.
- SKOOG, D.A., LEARY, J., 2000. *Chimica analitica strumentale*, EdiSES.
- STRZELCZYK, A., PRONOBIS-BOBOWSKA, M., 1993. *Characteristics of foxing stains on paper historic objects*. Scientific Bases of Conservation and Restoration of Works of Art and Cultural Property Items, Uniwersytet Micolaja Kopernika w Toruniu, Torun, Poland, 327-333.
- SZCZEPANOWSKA, H., LOVETT CH., M., 1992. *A study on the removal and prevention of fungal stains on paper*, J. Am. Inst. Cons. 31, 147-160.
- TANG, L., 1978. *Determination of iron and copper in 18th and 19th century books by flameless atomic absorption spectroscopy*. Journal of the American Institute for Conservation 17, 19-32.
- TANG, L., TROYER, M.A., 1981. *Flameless atomic absorption spectroscopy. A useful tool for direct determination of elements in library archival materials*. Technology and Conservation 6, 2, 40-45.
- TROIANO, F., 2007. *Sviluppo di un nuovo metodo enzimatico (il 4-MUF-NAG) per la diagnosi di alterazioni fungine sui beni culturali*. Tesi di Laurea Specialistica.
- WALLING, C., 1975. *Fenton's reagent revisited*. Acc. Chem. Res, 8, 125-131.
- WATERS, W.A., 1964. *Mechanisms of oxidation of organic compounds*. London, Methuen.
- WILLIAMS, J.C., FOWLER, C.S., LYON, M.C., MERRIL, T.L., 1977. *Metallic catalysts to the oxidative degradation of paper*. William J.C. ed: Preservation of paper and Textiles of Historic and Artistic value. Advances in Chemistry Series, 164. Washington, American Chemical Society, 37-61.
- ZYSKA, B., 1997. *Fungi isolated from library materials: a Review of the literature*. International Biodeterioration & Biodegradation 40, 43-51.

Microbiology, ed. L.M. PRESCOTT, J.P. HARLEY e D.A. KLEIN, Obuque (Jova), William C. Brown, 1993.

Mould/Fungi, Paper Conservation catalogue, 12, 1994, Ed. AIC Book and Paper Group.

Ringraziamenti

Desideriamo ringraziare calorosamente la d.ssa Flavia Pinzari, ex direttrice del Laboratorio di Biologia dell'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario (ICRCPAL) di Roma e attualmente in servizio presso il Department of Life Sciences, Natural History Museum of London, per la preziosa consulenza nel campo della microbiologia. Un grazie anche per i numerosi campioni danneggiati dal foxing che gentilmente ci ha messo a disposizione.

Un sincero grazie al sig. Piero Colaizzi, del Laboratorio di biologia dell'ICRCPAL, per le indagini in microscopia elettronica SEM su manufatti danneggiati dalle macchie di foxing di cui si riportano le figg. 40-46.

* Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario (ICRCPAL), Laboratorio di Fisica, Via Milano 76 (00184) ROMA
 ** Dottore in Scienze e Tecnologie per la Conservazione dei Beni Culturali

il prato

PAOLO CREMONESI

PIERRE-ANTOINE HÉRITIER

**UN APPROCCIO INNOVATIVO ALLA
PULITURA DI SUPERFICI DIPINTE SENSIBILI:
LA COMBINAZIONE SIMULTANEA DI
EROGAZIONE CONTROLLATA DI LIQUIDO
E MICRO-ASPIRAZIONE**

**UNE APPROCHE INNOVANTE DE
NETTOYAGE DES SURFACES SENSIBLES:
UTILISATION SIMULTANÉE D'UN
SYSTÈME DE MICRO-ASPIRATION ET
D'UN APPORT CONTRÔLÉ DE LIQUIDE**

il prato è social!

seguici sui nostri profili cercando:

ilpratoedizioni

RIVOLUZIONE NELL'ARTE!

La Stampa **3D** dei Minerali
e le finiture superficiali
PellediMarmo™
rivoluzionano il mondo del
restauro scultoreo e
architettonico per proteggere,
ricostruire, fruire
e divulgare l'Arte lapidea.

È semplice:

- 1** Scansiona o disegna.
- 2** Scegli il materiale.
Naturale. Ingegnerizzato.
- 3** Dai nuova vita all'Arte.

*Indian Girl,
or The Dawn of Christianity
di Erastus Dow Palmer
MOMA, NY
riproduzione libera*

desamanera una nuova tecnologia al servizio del restauro

CHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI

+39 0425 474773 - www.desamanera.com

E C O N O M I A D E L L A C U L T U R A

SALONE INTERNAZIONALE
DEL RESTAURO
DEI MUSEI E DELLE
IMPRESI CULTURALI

ECONOMIA, CONSERVAZIONE, TECNOLOGIE,
VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

21-23 MARZO 2018 FERRARA FIERE | XXV EDIZIONE
